
Jobst C. Knigge

Eduard Bargheer und der Künstlerkreis von Florenz 1938-1948

Genf 2022

Einleitung

Florenz, die beschauliche Kunst-Stadt an Arno-Fluss, war in der zweiten Hälfte der 1930er und der Kriegsjahre ein Anziehungspunkt für aus Deutschland geflüchtete Künstler und Kunstfreunde. Von den Nazis Verfolgte und Oppositionelle fanden hier zwischen den Hügeln der Toskana, zwischen Museen und Adelspalästen zumindest für einige Zeit eine relativ friedliche Wirkungsstätte.¹

Einer der Künstler war der Hamburger Maler Eduard Bargheer. Er ist vor allem bekannt für seine auf der Insel Ischia geschaffenen Bilder. In dem mediterranen Klima und in dem einfachen Leben der Inselbewohner fing er die besondere Atmosphäre des Südens ein. Hier ließ er sich nieder und verbrachte regelmäßig einen Großteil des Jahres. Weniger beachtet ist seine Zeit in Florenz. Hier bildete sich in den Kriegsjahren ein bunter Kreis vor allem um das Deutsche Kunsthistorische Institut. Dazu gehörten nicht nur Deutsche, sondern auch Italiener und mit Bernard Berenson und Leo Stein auch Amerikaner.

Für Bargheer ließ die Kriegszeit in Florenz nicht viel Platz für künstlerisches Schaffen. Die aufwühlenden Ereignisse legten jedoch die Grundlage für den kurz nach dem Krieg erfolgten Umbruch in seinem Stil. Die Darstellung ist vor allem biografisch, bezieht aber auch die politische, militärische und kulturelle Situation in Florenz der Jahre von 1938 bis 1948 mit ein. Es geht um die Darstellung eines Netzwerkes, das sich zwischen den einzelnen Personen im Florenz dieser Jahre bildete. Fast alle der erwähnten Personen waren auf irgendeine Weise direkt oder indirekt verbunden.

Es gibt vier Kreise, in denen sich Bargheer bewegte:

- 1) Das Deutsche Kunsthistorische Institut
- 2) Sein eigener Künstlerkreis
- 3) Der Kreis um den Kunsthistoriker Bernard Berenson
- 4) Der Kreis um den deutschen Konsul Gerhard Wolf

¹ Klaus Voigt, Zuflucht auf Widerruf, Stuttgart 1989/1993.

Es wurden auch einige Personen mit einbezogen, die nicht in direktem Kontakt zu Bargheer gestanden haben, aber zu der deutschen Kolonie von Florenz gehörten. Eduard Bargheer kam in Raten nach Italien. Er behielt zuerst noch seinen Wohnsitz in Hamburg, wo er sich 1935 im Blankeneser Treppenviertel eine reetgedeckte Fischerkate gekauft hatte. 1935 war auch das Jahr, in dem er das erste Mal nach Ischia kam. Er war von der südlichen Atmosphäre, den Farben, der Vegetation und dem einfachen Leben begeistert, und er kam immer öfter hierher. Nachdem er zunehmend wegen seines Malstils und seiner politischen Einstellungen mit dem NS-Regime in Konflikt gekommen war, bereitete er seine Flucht nach Italien vor.

In Florenz

Florenz war Bargheer seit langem bekannt. 1925 und 1929 hatte er die Stadt besucht, um die Meister der Renaissance zu studieren, und wenn er später auf seiner Lieblingsinsel Ischia war, nutzte er Florenz immer wieder für längere Zwischenaufenthalte. Einer, der Bargheer für die Kunststadt einnahm, war der Hamburger Kunsthistoriker Ludwig Heinrich Heydenreich (1903-1978). Er war Ende der 20er Jahre Stipendiat am Deutschen Kunsthistorischen Institut gewesen und hatte über Leonardo da Vinci geforscht. Anfang 1939 besuchte Bargheer Heydenreich in Berlin, um mit ihm seine Ausreise nach Italien zu besprechen.²

² Volker Plagemann, Eduard Bargheer, Hamburg o.J. S. 100.

Bargheer: Ludwig Heidenreich 1934

Noch vor Kriegsbeginn 1939 erhielt Bargheer die Chance, in Florenz tätig zu sein. Friedrich Kriegbaum, der Leiter des Kunsthistorischen Instituts, arbeitete an einer Studie zu Michelangelos Skulpturen in der Mediceer-Kapelle. Er war der Ansicht, dass die Bildwerke zu den Mediceer-Gräbern nach den Plänen von Michelangelo ursprünglich anders aufgestellt waren. Kriegbaum gab Bargheer den Auftrag, Zeichnungen für seine Publikation anzufertigen. So erhielt der Maler die erwünschte offizielle Ausreisegenehmigung.³

Grabmal von Lorenzo Duca von Urbino (1492-1519) mit den allegorischen Figuren Morgenrot und Abenddämmerung.

Grab Giuliano di Nemours (1479-1516): Florenz Neue Sakrestei

³ Eduard Bargheer. Krieg und Frieden, Katalog 2019, S. 6.

Der Krieg beginnt

Kurz nach Kriegsbeginn 1939 sammelten sich in der Pensione delle Sorelle Bandini im Obergeschoss des Deutschen Kunsthistorischen Instituts eine Reihe von deutschen Malern, die sich bereits in Italien befanden, teils auf Ischia, teils in Positano. Man wollte an einem zentralen Punkt die Entwicklung des Krieges verfolgen, um dann weitere Entscheidungen zu treffen. Einer von ihnen, der Maler Kurt Craemer, schreibt, die Größe von Florenz mit ihren rund 300 000 Einwohnern versprach „eine beruhigende Anonymität der persönlichen Existenz“.⁴ Heinrich Steiner war der erste, und er beschreibt, wie sich die Pensione an der Piazza Santo Spirito langsam füllte. Nach Rudolf Levy war Eduard Bargheer der Vierte im Bunde. Ferner trafen Karli Sohn-Rethel und Heinz Battke ein. Bald wurde es ein enger Freundeskreis.

Die Besitzerinnen der Pension waren Elena und Angiolina Bandini. Von der charakteristischen Loggia der Pension, die oft gemalt wurde, hatte man einen schönen Blick auf den Dom, und abends fand man sich hier für eine Plauderstunde mit einem Glas Wein zusammen.

⁴ Kurt Craemer, *Mein Panoptikum*, Hamburg 1965, S. 123.

Bargheer: Nächtliches Gespräch auf der Loggia

Craemer berichtet: „Wir arbeiteten tagsüber und trafen uns abends – es wurde ein kalter Winter [1940/1941] - alle am Kamin. Vor allem für Rudolf Levy bot die neue Wohnung, zum ersten Mal seit Jahren wieder, ein gewisses Maß an Sicherheit. Er fühlte sich in unserer Gemeinschaft beschützt, und auch die äußeren Zwischenfälle und Probleme, die finanziellen zumal, konnten durch die Nähe von erprobten Freunden leichter als sonst bestanden werden. So gewannen unsere Zimmer, die seit langem provisorischen Unterkünften geglichen hatten, endlich einmal wieder das Aussehen von Ateliers.“⁵

⁵ Kurt Craemer, Mein Panoptikum, S. 124.

Der Palazzo Guadagni mit der Pensione Sorelle Bandini

Bargheer, der durch seinen Bilderverkauf über einen gewissen Wohlstand verfügte, hatte ein großes Zimmer, das er auch als Atelier benutzte. Öfters malte er die Aussicht aus dem Zimmer oder von der Loggia auf die Stadt.

Steiner erinnert sich an das Eintreffen Bargheers in den Künstlerkreis. Bis dahin habe man nicht viel über Malerei geredet. „Ich hatte selten das Gefühl, ich sei im Kreise von Malern. Das änderte sich, als ein vierter Maler auftauchte: Eduard Bargheer. Der war nun ganz anders, ein lauter, äußerst temperamentvoller, fast möchte ich sagen exaltierter Mensch. Ein unermüdlicher Arbeiter. Wenn ich an seine Zimmertür klopfte, rief er: ‚Einen Augenblick, ich muss erst die Blätter vom Boden wegnehmen!‘ Denn der ganze Boden war voller Aquarelle. Er malte ein Motiv am selben Tag in zehn bis zwölf Versionen. ... Bargheer war der Selbstsicherste von allen.“⁶

⁶ Heinrich Steiner, Pensione Bandini 1943, in: FAZ 7. August 1976.

Der wegen seiner jüdischen Herkunft besonders bedrohte Rudolf Levy (1875-1944) stieß im Dezember 1940 in den Kreis der Bandini-Pension. Er wurde von Craemer geholt. „Er lebte ... in einer tristen Familienpension in Rom. Kaum hatten wir die neue Behausung beschrieben und ihm versichert, dass er in ihr allen nur benötigten Raum zur Verfügung finden würde, da traf er auch schon ein.“⁷ In Florenz kannte er bereits den Maler Hans Purrmann, der hier das Deutsche Künstlerheim Villa Romana leitete. Beide hatten zusammen in Karlsruhe und München studiert. Zu Anfang des Jahrhunderts waren sie in Paris im Schulatelier von Matisse gewesen, später in den 20er Jahren trafen sie sich in Berlin wieder. Purrmann, von dem noch etwas später die Rede sein wird, schreibt: „Wir waren immer Freunde, waren immer in demselben Kreise“.⁸

Schon am 1. April 1933, dem Tag des NS-Boykotts gegen die Juden, hatte Levy Deutschland verlassen und war auf eine lange Wanderschaft gegangen, die ihn nach Rapallo, Paris, Mallorca, New York und Ischia brachte.

Rudolf Levy Selbstbildnis

In Florenz ging es Levy, der auch seine Bilder verkaufen konnte, noch verhältnismäßig gut. Purrmann: “Rudolf Levy lebte von 1940 an unter

⁷ Craemer, Panoptikum, S. 124.

⁸ Barbara und Erhard Göpel (Hg.), Leben und Meinungen des Malers Hans Purrmann, Wiesbaden 1961, S. 166.

verhältnismäßig glücklichen Umständen in Florenz. Er war umgeben von Freunden, darunter vielen Italienern, die seine Arbeit verfolgten und förderten.“⁹

Levy: Hans Purrmann in Berlin

Steiner schreibt: „Er sah eigentlich nicht wie ein Maler aus, eher wie ein Rechtsanwalt oder wie ein Wissenschaftler. Er hatte ein strenges Gesicht und trug eine Brille.“¹⁰

⁹ Göpel, Purrmann, S. 219.

¹⁰ Steiner, FAZ.

Heinrich Steiner (1911-2009) war der Sohn eines Münchner Theaterdirektors. Als Halbjude konnte er sein Malerstudium in München nicht beenden, und so ging er 1938 nach Florenz, um weiter an der dortigen Kunstakademie zu studieren. Laut Wolfgang Henze fand er seine wirkliche Ausbildung jedoch im Kontakt zu Bargheer, Levy, Battke, Craemer und Sohn-Rethel. Sie kritisierten ihn und halfen ihm, seinen eigenen Stil zu finden.¹¹ Steiner schreibt selbst: „Mehr oder weniger war es Zufall, dass ich 1938 nach Florenz auswanderte. Irgendjemand gab mir die Adresse: „An der Piazza Santo Spirito Nummer 9 findet du das Deutsche Kunsthistorische Institut. Man wird dir dort einige Hinweise geben.“¹² Tatsächlich führte ihn der dortige Stipendiat Werner Haftmann in die Pensione Bandini ein. Während der ersten Zeit an der Florentiner Kunstakademie logierte Steiner jedoch in einer billigeren Pension am Stadtrand und kam erst zu Kriegsbeginn zu den Sorelle Bandini.

Der 1912 geborene Kurt Craemer stammte aus Saarbrücken. Er war ausgebildet an der Kölner Werkkunstschule. Gleich bei seiner ersten Ausstellung in Düsseldorf kam er 1933 mit dem NS-Regime in Konflikt. Die Bilderschau wurde als entartet abgesagt. Kurze Zeit später verließ er Deutschland. Meist hielt er sich seitdem in Italien auf. Nach einem Badeunfall war er querschnittsgelähmt und an einen Rollstuhl gefesselt. Er hatte Schwierigkeiten, in den vierten Stock der Pensione Bandini zu kommen. Helfer mussten ihn die Treppe hinauftragen. Der Blick aus seinem Zimmer sei aber „so reich und wohltuend“ gewesen, „dass ich die Wohnung in der ganzen Zeit meines Florentiner Aufenthaltes nur ein einziges Mal verlassen habe“.¹³

Karli Sohn-Rethel (1882-1966) stammte aus einer Malerdynastie. Schon seit den 20er Jahren wohnte er in Positano und auf Ischia. Er kam ebenfalls zu Kriegsbeginn zusammen mit Craemer. Steiner beschreibt ihn als „ein stiller, älterer Herr, der fast wie ein Arzt aussah.“ Er habe sich sehr um Craemer gekümmert.¹⁴

¹¹ Wolfgang Henze, Deutsche Maler und Bildhauer in Italien, in: Klaus Voigt, Zuflucht auf Widerruf, Stuttgart 1989, S. 129

¹² Steiner, FAZ.

¹³ Kurt Craemer, Panoptikum, S. 123.

¹⁴ Steiner, FAZ.

Karli Sohn-Rethel von Werner Heuser 1903

Craemer und Sohn-Rethel blieben nicht lange in Florenz. Sie gingen nach Positano, wo sie relativ unbehelligt blieben. Positano war ein anderer Sammelpunkt für die Deutschen Künstler. Unter anderem wohnten dort während des Krieges auch die Schriftsteller Stefan Andres und Armin T. Wegner.

Der Maler und Zeichner Heinz Battke (1900-1966) war vermögend und wohnte zusammen mit seiner Mutter Ada Cahn-Speyer. Oft kam er mit seinem Geld anderen zur Hilfe. Er war stark vom Süden beeinflusst. Otto Steltzer spricht von Begegnung „nordischer Phantastik und lateinischer Formklarheit. ... Versöhnung des sinnestrunkenen Nordens mit dem plastischen Körpergefühl Italiens“.¹⁵ Battke war im Expressionismus aufgewachsen. Während der Periode der Neuen Sachlichkeit war er Schüler von Karl Hofer. 1929/30 kam er zum ersten Mal für einen längeren Studienaufenthalt nach Florenz. Nach 1933 galt er als entartet. 1935 siedelte er ganz nach Florenz über.

Dem Kreis schloss sich auch der Schriftsteller und Übersetzer Herbert Schlüter (1906-2004) an. Seit den 20er Jahren war er mit Klaus Mann befreundet, und 1932 konnte unter Vermittlung von Thomas Mann sein Roman „Die Rückkehr der verlorenen Tochter“ beim Fischer Verlag erscheinen. Unter dem Nationalsozialismus konnte er nicht mehr in Deutschland veröffentlichen. Nach einem Aufenthalt in Mallorca kam er 1941 nach Florenz.¹⁶

Einer, der regelmäßig zu Besuch kam, war der kunstinteressierte Professor Klaus Schilling. Craemer berichtet: „Wir liebten seine Gesellschaft sehr, weil er mit den vielen Gaben, die ihn erfolgreich gemacht hatten, die Fähigkeit zur humansten Gemütlichkeit verband.“¹⁷ Er war als Spezialist für Tropenkrankheiten Direktor des Robert-Koch-Instituts gewesen. Nach seiner Pensionierung war er nach Florenz gekommen, um weiter an einem dortigen Institut zu forschen. Nach einiger Zeit ging er nach München, wo er im KZ-Dachau an Menschenversuchen beteiligt war. Er wurde deshalb nach dem Krieg zum Tode verurteilt und hingerichtet.

Auf der Terrasse der Pensione Bandini malte Bargheer ein Porträt des Kunstsammlers Gottlieb Reber (1880-1956). Reber hatte schon sehr früh in Paris begonnen, eine bedeutende Sammlung moderner Bilder zu kaufen. Er besaß unter anderem 27 Cezannes, ferner Bilder von Renoir, Degas, Gauguin und Van Gogh. In den 20er Jahren kamen mehrere Dutzend Picassos hinzu. Bedeutende Künstler fertigten Porträts und Büsten von ihm, darunter Renee Sintenis und Max Beckmann.

¹⁵ Otto Stelzer, Heinz Battke, Baden Baden 1955, S. 12

¹⁶ Levy malte ein Porträt von ihm.

¹⁷ Craemer, Panoptium, S. 128.

1933 verließ er Deutschland und ließ sich zuerst in der Schweiz nieder, seit 1941 wohnte er in Florenz. Dort betätigte sich Reber unter anderem auch als Aufkäufer bedeutender Kunstwerke für Hermann Göring und für das geplante Hitler-Museum in Linz. Dabei arbeitete er zusammen mit Walter Andreas Hofer und dem Florentiner Antiquar Contini-Bonacossi. Bargheer soll eine engere Bekanntschaft mit Reber abgelehnt haben, weil dieser zu sehr mit dem Nationalsozialismus verbunden gewesen sei.¹⁸ Wie manche Deutsche in dieser Zeit in Florenz spielte er eine zwiespältige Rolle. Reber kehrte nach 1933 nie mehr nach Deutschland zurück, und 1943 wurde ihm – trotz seiner Tätigkeit als Kunstbeschafter für das NS-Regime - die Staatsbürgerschaft entzogen.

Außerhalb der Pensione Bandini gab es eine Reihe von Künstlern und Kunstfreunden, die ebenfalls in Florenz wohnten oder dort im Exil lebten. Hans Joachim Staude kam 1925 nach Florenz und blieb mit einigen Unterbrechungen. Von 1934 bis 1937 besucht er die Kunstakademie von Florenz. Staude teilte in den 30er Jahren zeitweise seine Wohnung mit dem Kunsthistoriker Walter Paatz und dem Historiker Nicolai Rubinstein. Staude war eng mit Hans Purrmann befreundet, mit dem er zusammen dieselben Modelle malte. Sein Leben finanzierte er nebenbei mit Deutsch-Unterricht. Sein Atelier befand sich in dem ehemaligen Kloster San Francesco di Paola, ganz in der Nähe der Torre di Bellosguardo. Es gehörte damals Liesel Brewster, einer Tochter des Bildhauers Adolf von Hildebrandt. Hildebrandt hatte hier zusammen mit seinem Schüler Hans von Marées gearbeitet. 1939 heiratete Staude die Hamburgerin Renate Mönckeberg.

Keinen Kontakt zu den deutschen Malern hatten der Wiener Maler Karl Zahradnik (1902-1982) und der Künstler Reinhard Tacke. Letzterer hatte an der Berliner Kunstakademie studiert und hatte sich zwei Mal vergeblich um ein Stipendium an der Deutschen Akademie Villa Massimo in Rom beworben. Zunehmend war er mit den nationalsozialistischen Kunstbehörden in Konflikt geraten, und 1936 entschloss er sich, mit seiner deutsch-amerikanischen Lebensgefährtin und deren kleinen Sohn Herbert nach Italien zu gehen. Ziel war Florenz, wo sie eine Wohnung in der Via Farineta degli Uberti nahe der Porta Romana mieteten. Sie hatten das Glück, dass die Frau über ein größeres Vermögen in der Schweiz verfügte und sie sich einen

¹⁸ Auskunft Dirk Justus.

gehobenen Lebensstil mit eigenem Personal leisten konnten. Tacke nahm seine Arbeit am Arno auf. Die kleine Familie führte einen ziemlich zurückgezogenen Lebensstil. Sie hatten keinen Kontakt zu anderen Mitgliedern der Gruppe von Ausländern in Florenz.

In Settignano, ganz in der Nähe von Florenz, residierte seit 20 Jahren der Kunstsammler Leo Stein. Er war der Bruder von Gertrude Stein. Zusammen mit seiner Schwester war Leo zu Anfang des Jahrhunderts in Paris ein Förderer und Sammler der modernen Kunst gewesen, hatte dann aber im Börsenkrach den Großteil seines Vermögens verloren. Purrmann, Levy und Stein kannten sich seit den gemeinsamen Pariser Jahren. Purrmann berichtet von den „endlosen, aber interessanten Kunstreden“ seines Freundes.¹⁹

Oft zu Besuch in Florenz war der Schriftsteller und Lyriker Rudolf Borchart (1877-1945). Der aus Königsberg stammende Sohn eines Bankiers ging 1903 nach Italien, wo er meist in der Toskana bei Lucca wohnte. Er war stark beeinflusst von Stefan George und Hugo von Hoffmannsthal. Er schuf unter anderem eine Übersetzung von Dantes Divina Commedia. David Tutaev schreibt von einer „elitären Zurückgezogenheit“ Borcharts. Er scheute weitgehend die Kontakte zu der deutschen Kolonie in Florenz.²⁰ Er frequentierte lediglich den Kreis um die Villa Romana. Nach 1933 konnte der Dichter, der eine jüdische Mutter hatte, nicht mehr in Deutschland publizieren.

Ein weiterer Schriftsteller, der eher zurückgezogen lebte und kaum Kontakte zu den anderen Deutschen hatte, war Percy Gothein. Auch er gehörte zum Stefan-George-Kreis. 1937 war er nach Florenz gekommen. Nach der deutschen Besetzung folgte er der Aufforderung, nach Deutschland zurückzukehren. Er stand in Kontakt zu den Verschwörern des 20. Juli, wurde nach dem gescheiterten Attentat verhaftet und starb im KZ.²¹

¹⁹ Göpel, Purrmann, S. 114: „Jetzt lebt Leo Stein in Settignano, und mich verbindet noch heute Freundschaft mit ihm.“

²⁰ Voigt, Zuflucht, S. 462.

²¹ Voigt, Zuflucht, S. 462.

In unmittelbarer Nähe zu Staudes Atelier wohnte Rupprecht von Bayern (1869-1955). Der letzte bayrische Kronprinz war im Ersten Weltkrieg Generalfeldmarschall. Er widersetzte sich der Gleichschaltung der Länder durch die Nazis und versuchte noch, das Königtum in Bayern wiederzubeleben. Als Gegner des Nationalsozialismus stand er in Kontakt mit Oppositionsgruppen. 1939 ging er ins Exil nach Florenz. Der Kunstfreund und Sammler wohnte bei der Baronin Marion Franchetti in der Torre di Bellosguardo bei Florenz.²² In dieser Zeit schrieb er seine Gedanken über die zukünftige Neuordnung Deutschland nach dem Nationalsozialismus nieder. Sie waren von einem konservativen Patriarchalismus geprägt.²³

Die Renaissance-Villa Torre di Bellosguardo

²² Sie war eine geborene von Hornstein und stammte aus Deutschland.

²³ Gustav René Hocke, *Im Schatten des Leviathan*, München 2004, S. 229.

Im Mittelpunkt dieser bunten Exilgesellschaft stand das Deutsche Kunsthistorische Institut an der Piazza Santo Spirito. Das 1897 von einem privaten Verein als Forschungsstätte für italienische Kunst gegründete Institut wurde seit 1935 von Herbert Kriegbaum (1901-1943) geleitet. Der Experte für Bildhauer der Renaissance und des Barocks war bemüht, das Institut gegen die aus Berlin kommenden politischen Gleichschaltungsbemühungen zu verteidigen. Assistenten an dem Institut waren Herbert Siebenhüner (1908-1996) und Werner Haftmann (1912-1999).

Kriegbaum war schon 1927-31 als Stipendiat im Institut gewesen. Er habilitierte 1931 über Florentinische Bildhauer des 16. Jahrhundert. 1936 wurde der Vorstand des Trägervereins gleichgeschaltet und mit „politisch zuverlässigen“ Vertretern besetzt. Um seinen Posten nicht zu verlieren, trat Kriegbaum im November 1937 in die NSDAP ein. Im Septemberheft 1939 schrieb er in der NS-Zeitschrift „Italien-Beobachter“ über sein Institut in der Serie „Stätten deutscher Kulturarbeit in Italien“. Er enthielt sich dabei weitgehend jeglicher Propagandafloskeln und erwähnte realitätsgerecht, dass sich das Institut nun auf die deutschen Kulturwerke in Italien konzentriere.²⁴

Siebenhüner war jedoch echter Nazi. Er war Führer der nationalsozialistischen Studentenschaft in Florenz, schreibt Kurt Craemer, und die Maler im Stockwerk über dem Institut, besonders der Jude Levy, hatten Angst vor ihm.²⁵

²⁴ Italien-Beobachter. Parteiamtliches Organ der Landesgruppe Italien der AO der NSDAP. No. 2 Jg. III. S. 241 ff.

²⁵ Kurt Craemer, Mein Panoptikum, S. 140.

Ein Werk aus der Forschungsarbeit von Siebenhüner in Florenz

Werner Haftmann, der andere Assistent am Institut, hatte noch 1934/35 in der Zeitschrift „Kunst der Nation“ den Expressionismus verteidigt und angesichts der bereits fortschreitenden Gleichschaltung die Vielfältigkeit der Kunst gefordert. Gleichzeitig trat er aber für eine Synthese von klarer und expressiver Form ein. Im Februar 2020 wurde es öffentlich, dass Haftmann Mitglied der NSDAP und der SA gewesen war. Unklar blieb, ob dieser Schritt aus Überzeugung oder Opportunismus geschah. Haftmann arbeitete von 1936 bis März 1940 am Kunsthistorischen Institut. Wegen eines Streits mit einem offen antisemitischen Kollegen wurde er dort entlassen. Kurzfristig arbeitete er für den Florentiner Verlag Sansoni. Er führte Steiner in den Kreis der Sorelle-Bandini-Künstler ein. Steiner hatte sich beim Institut gemeldet. Er schreibt: „Ein gutaussehender, blonder junger Mann öffnete mir die

Tür.... Er führte mich ein paar Treppen hinauf in eine Pension. ... Der junge Mann war der spätere Professor Haftmann.“²⁶

Werner Haftmann 1951

1938 war auch das Jahr, in dem Mussolini antisemitische Rassengesetze nach deutschem Vorbild erließ, die aber in der Ausführung sehr lasch waren. Jüdische Mitarbeiter des Kunstinstituts verloren ihre Posten. Auch der ungarisch-jüdische Kunsthistoriker Jenő Lanyi verließ mit seiner Lebensgefährtin Monika Mann²⁷, die seit 1934 in Florenz im Exil lebte, die Stadt und ging nach London.

Die Kunsthistorikerin und Übersetzerin Hanna Kiel war eng mit dem Kunsthistorischen Institut und dem Kreis um den Kunsthistoriker Bernard Berenson verbunden. Von Berenson übersetzte sie auch einige Schriften ins Deutsche. Sie wohnte in einer Villa in San Domenico di Fiesole. In den 20er Jahren hatte sie in den Künstlerkreisen Berlins verkehrt. 1935 veröffentlichte sie eine Biographie der Bildhauerin Renee Sintenis. Mit Hitlers Machtergreifung war sie nach Florenz gegangen.

Berensons Mitarbeiterin Nicky Mariano schreibt: „Ihr hervorragender Geist und ihre kulturelle Ausbildung wurden von B.B. sehr geschätzt, aber vor allem war er ihr

²⁶ Justus/Silze, Eduard Bargheer. Bildnisse und Selbstbildnisse, Hamburg 1989. S. 37 ff.

²⁷ Tochter von Thomas Mann.

dankbar, dass sie mehrere Bücher in die deutsche Sprache gebracht hatte, die ihn faszinierte. Er ging so weit zu sagen, dass er seine eigenen Schriften in Hannas Übersetzung bevorzugte.“²⁸

Georg Kolbe: Porträt von Hanna Kiel, 1928

²⁸ Nicky Mariano, *Forty Years with Berenson*, London 1966, S. 278.

Eine andere Institution, um die die deutsche Gemeinde in Florenz kreiste, war die Villa Romana. Das deutsche Künstlerheim an der damaligen Via Romana, war 1905 von dem symbolistischen Maler und Bildhauer Max Klinger ins Leben gerufen. Es war von einem durch Spenden finanzierten Verein getragen, der die Stipendiaten auswählte. Seit 1935 wurde die Villa von dem Maler Hans Purrmann (1880-1966) geleitet. Ebenso wie Kriegbaum konnte er die Einflüsse der Nazi-Diktatur auf das Haus beschränken. Purrmann, der ein Schüler von Matisse gewesen war, galt nach 1933 als entartet. 1937 wurden zwei seiner Bilder in der großen Entarteten-Ausstellung in München gezeigt. Drei Dutzend seiner Bilder wurden aus Museen entfernt. Bei wikipedia heisst es: „Purrman gelang es dank der Hilfe des Vorstands der Villa (Präsident war Carl Goerdeler), in Florenz eine freie Insel der Kunst zu unterhalten.“ Die Villa Romana wurde zu einem „Refugium für Künstler, Schriftsteller und Kritiker, die sich der vergifteten Atmosphäre in Deutschland entziehen wollten“, schreibt Klaus Voigt.²⁹

Hans Purrmann, Blick aus der Villa Romana auf Florenz 1940

²⁹ Klaus Voigt, Zuflucht auf Widerruf, Bd. 1, S. 89.

So waren unter den Stipendiaten der Villa Romana auch Künstler wie die Bildhauerin Emy Roeder (1890-1971), die keinesfalls den nationalsozialistischen Kunstvorstellungen entsprachen. Roeder hatte Deutschland 1933 verlassen und lebte zuerst in Paris und Rom. Sie blieb von 1937 bis 1944 in Florenz. Auch sie war als entartet eingestuft und hatte in Deutschland Ausstellungsverbot. Ihre Skulptur „Schwangere“ von 1918 befand sich in der Entarteten-Ausstellung. „Sie kam äußerlich arm, aber innerlich reich in ihre neue Heimat. ... Die schweren Folgen des Umsturzes in Deutschland und der Entschluss, die Ehe einem arbeits- und entbehrungsreichen Alleinsein zu opfern, machten sie noch stiller, konzentrierter, reifer,“ heißt es bei Friedrich Gerke.³⁰ Siebenhüner schreibt: „Die Übersiedlung nach Florenz geschah aus innerer Not und wurde zu einem „Schritt zu noch größerer Freiheit“. Bei ihrem Aufenthalt in der Villa Romana 1940 erlernte sie die Bronzeguss-Technik der Renaissance. Es war die altitalienische Wachsgusstechnik. Friedrich Gerke: „Sie wurde zur „Meisterin der Bronzestatuette“.“³¹ Sie arbeitete in der Gießerei in der vor ihr schon der Renaissance-Bildhauer und Goldschmied Benvenuto Cellini gewirkt hatte.

Trotz seiner Nazi-Mitgliedschaft war Siebenhüner eng mit Roeder befreundet. Sie wohnte teilweise zusammen mit Siebenhüner und dessen Frau in derselben Wohnung in der Villa Romana. Zu Roeders 50. Geburtstag im Jahr 1940 organisierte Siebenhüner in der Saletta al Ponte S. Trinità eine Ausstellung ihrer Bronzen und ein Jahr später eine Ausstellung in der Galerie Il Ponte, wo später auch Bargheer ausstellte. Ein weiterer ihrer Freunde war der Kunsthistoriker Wolfgang Fritz Volbach. Volbach (1892-1988), der eine jüdische Mutter hatte, hatte 1933 seinen Posten an den Berliner Museen verloren und war nach Italien gegangen, wo er teilweise für die Vatikanischen Museen arbeiten konnte. Purrmann schrieb 1950: „Die Florentiner Jahre, Atelier an Atelier mit Emy Roeder verlebt, waren doch auch voller Ungemach, Unterdrückung und Bedrohungen. Aber welche Unbeirrbarkeit, Unbestechlichkeit und moralische Stütze in allem, was menschlich, künstlerisch und

³⁰ Friedrich Gerke, Emy Roeder. Eine Werkbiographie, Wiesbaden 1963, S. 28.

³¹ Gerke, S. 12.

unser Leben bewegte. Die Beharrlichkeit neben mir gefühlt zu haben, gibt der Erinnerung an die trübsten Tage noch einen Glanz.“³²

Nicht bekannt ist, ob Fred Willis Kontakt zu den deutschen Künstlerkreisen gesucht hat. Der promovierte Kunsthistoriker hatte kurzzeitig von 1938-1939 die Villa Massimo in Rom geleitet. Er lebte seit 1943 als Dolmetscher in Florenz. Willis war ein überzeugter Nationalsozialist. Er war von 1931 bis 1933 Leiter der NSDAP Ortsgruppe Rom. Anschließend arbeitete er fünf Jahre lang im Berliner Propagandaministerium. 1938 war er Sturmbannführer der SS. Willis blieb bis zu seinem Tod in Florenz.³³

³² Gerke, S. 28.

³³ Angaben teilweise von seinem Enkel Christopher Willis.

Der Kreis um Bernard Berenson

Der Amerikaner Berenson (1865-1959) war ein weltberühmter Kunsthistoriker. Er war reich geworden durch seine Expertisen vor allem für Kunstwerke der Renaissance. Dabei sicherte er sich einen hohen Prozentsatz bei der Versteigerung der Bilder. So konnte er sich bereits zu Anfang des 20. Jahrhunderts die Renaissance-Villa „I Tatti“ in Settignano bei Florenz kaufen. Mit den Jahren füllte er sie mit zehntausenden wertvoller Bücher und zahlreichen Kunstwerken.

Berenson, der aus einer einfachen jüdischen Familie in Litauen stammte, studierte in den USA und wurde später amerikanischer Staatsbürger. Er stand in engem Kontakt mit einer großen Zahl von Kunsthistorikern und Künstlern. Bargheer und andere aus seinem Kreis, darunter Kriegbaum, der Konsul Gerhard Wolf und Staude waren mehrfach Gäste in der Villa I Tatti. Bargheer porträtierte ihn. Hanna Kiel übersetzte einige seiner Texte ins Deutsche. Berenson sprach zwar Deutsch, aber nicht ausreichend, um in der Sprache zu schreiben. Zu Berensons Haushalt und zu seinen festen Mitarbeiterinnen gehörten die Schwestern Nicky Mariano und Alda von Anrep. Sie stammten aus einer baltendeutschen Adelsfamilie. Eine wichtige Rolle in diesen Jahren spielte sein enger Freund Marchese Filippo Serlupi. Dieser war Botschafter von San Marino beim Heiligen Stuhl und stand aus diesem Grund unter diplomatischen Schutz. Gleichzeitig war er in der Führung des Florentiner Verlages Sansoni.

Berenson vor seiner Villa I Tatti

In dem kleinen Ort Vallombrosa in der Nähe von Florenz besaß Berenson auch noch eine kleine Villa, die Casa al Dono, die er zur Sommerfrische benutzte. Vallombrosa wurde auch von anderen aus dem Kreis von Bargheer als Sommerfrische und als Rückzugsort benutzt.

Mit dem Kriegseintritt der USA im Dezember 1941 gehörte Berenson zu den Angehörigen einer feindlichen Nation. Am 1. Januar 1942 notierte er in sein Tagebuch: „Ich beginne das Jahr 1942 als Zivilgefangener, in diesem Land, in

dem ich seit 54 Jahren lebe.“³⁴ Er habe sich aber entschlossen zu bleiben, einmal, weil er eine invalide Frau habe, der man einen Rücktransport in die USA nicht zumuten könne. Außerdem fügte er hinzu: „Ich identifiziere mich so sehr mit dem Volk, ich meine mit der so menschlichen Mehrheit der Italiener, dass ich sie in diesem Moment der Krise nicht verlassen wollte.“³⁵

Der Kreis um Konsul Gerhard Wolf

Wolf (1896-1971) kam im August 1940 zusammen mit NS-Kulturminister Bernhard Rust nach Florenz. Er war damals Leiter des Referats Auslandsschulen im Berliner Außenministerium. Im November 1940 wurde er, eine Woche nachdem Hitler in Florenz gewesen war, Konsul in der Stadt am Arno. Hitler war überraschend nach Florenz gekommen, um Mussolini vom Krieg gegen Griechenland abzuhalten, was ihm jedoch nicht gelang.

Wolf stammte aus Dresden. Er war 1927 in den diplomatischen Dienst eingetreten. 1933 war er an der Vatikanbotschaft, 1937 in Paris. In Florenz bezog er die Villa Tre Pulzelle in der Umgebung von San Domenico di Fiesole. Dort verkehrten Bargheer, Hanna Kiel, Purrmann, Kriegbaum, Rupprecht von Bayern und andere.³⁶

Mit dem deutschen Kriegseintritt im September 1939 erging die Aufforderung an alle deutschen Staatsbürger im Ausland, sich bei den deutschen Dienststellen zu melden. Verschiedene in der deutschen Kolonie von Florenz waren noch im wehrfähigen Alter. Bargheer war noch nicht 40 Jahre alt. Nicht alle kamen dieser Aufforderung nach. Einige, die schon länger in Italien waren, wurden wegen ihrer Italienisch-Kenntnisse als Dolmetscher beim deutschen Militär verpflichtet, so die Maler Staude und Battke. Auch Werner Haftmann wurde 1940 als Dolmetscher zum Militärdienst eingezogen.

Mit dem italienischen Kriegseintritt 1940 war für Bargheer an eine dauerhafte Rückkehr nach Ischia nicht mehr zu denken. Die Insel war teilweise zur militärischen

³⁴ Bernard Berenson, Rumour and Reflection, S. 69.

³⁵ Berenson, Rumour, S. 69.

³⁶ Klaus Voigt, Klaus Mann – Eduard Bargheer, Florenz 2004.

Sperrzone erklärt worden, und er hatte Schwierigkeiten Plätze im Freien zum Malen zu finden.

Mit dem Ausbruch des Krieges in Deutschland hätte sich auch Tacke bei den deutschen Militärbehörden melden müssen. Da er illegal in seinem italienischen Exil blieb, war er praktisch ein Deserteur. Zu Sicherheit zog die Familie in ein Haus an den Stadtrand an die Via San Domenico, an eine Straße, die nach Fiesole führte. Man vermied einen offiziellen Mietvertrag. In der Küche wurde ein Versteck unter dem Fußboden eingerichtet. Und der kleine Sohn Herbert konnte nicht mehr zur Schule gehen. Ein Hauslehrer wurde engagiert. Im Mai 1940 forderte der amerikanische Konsul die Frau auf, nach Amerika zurückzukehren, sonst müsse sie ihren Pass abgeben. Sie entschloss sich, bei Tacke zu bleiben. Während die Eltern fast nie das Haus verließen, stolchte Herbert durch die Stadt und erledigte kleine Einkäufe.³⁷

Am 10. Juni 1940 trat Italien in den Krieg gegen England und Frankreich ein. Die englische Kolonie in Florenz musste Italien verlassen. Viele drängten den amerikanischen Juden Bernard Berenson, bis zum Kriegsende in die Schweiz zu gehen. Der Schweizer Konsul Carlo Steinhäuslin verlängerte gegen die Regeln für Berenson alle paar Monate sein Visum für die Schweiz.³⁸ Aber der Kunsthistoriker wollte seine Villa mit der großen Bibliothek und den vielen Kunstschatzen nicht verlassen. Der italienische Außenminister Ciano setzte sich persönlich dafür ein, dass Berenson unbehelligt blieb.³⁹

Als Kriegbaum hörte, dass Hitler im Oktober 1940 zum zweiten Mal nach Florenz kommen würde, wick er nach Vallombrosa zu Berenson aus.⁴⁰ Er wollte nicht wie beim ersten Hitlerbesuch 1938 erneut in Schutzhaft genommen werden.

³⁷ Unveröffentlichtes Manuskript Herbert Uhl.

³⁸ Nicky Mariano, Berenson, S. 249.,

³⁹ Nicky Mariano, Berenson, S. 251.

⁴⁰ David Tutaev, Der Konsul von Florenz, Düsseldorf 1964, S. 351.

Im Juni 1941 griff Hitler die Sowjetunion an. Als Reaktion malte Bargheer das Gemälde „Der Spuk“, auch betitelt „Tanzende Lemuren“. Für ihn war jetzt klar, dass es ein langer Krieg werden würde, der mit einer Katastrophe endete.⁴¹

Bargheer wurde mit Kriegsbeginn nicht sofort eingezogen. Er konnte noch zwischen Florenz und Ischia pendeln. Es gab aber auch Leute aus seinem Bekanntenkreis, die ihn kritisierten, weil er nicht nach Deutschland zurückkehrte. In einem Brief an die Malerin Gretchen Wohlwill vom 28. Mai 1940 verteidigte er sich: Man hätte „offenbar gar keine Ahnung, was künstlerische Arbeit bedeute, die einem so selbstverständlich sei wie der Atem u. immer mit dem Leben verbunden, so, dass es sich schon an jeder Linie zeigen würde, ob man in der Wirklichkeit lebe od. im Traum.“⁴² Im Frühjahr 1942 hatte er eine Einzelausstellung in der Galerie Il Ponte in Florenz. Die Galerie lag direkt an der Ponte S. Trinità, die später von den Deutschen gesprengt werden sollte.

Bargheer ging es immer wieder darum, nicht zum Kriegsdienst mit der Waffe an der Front einberufen zu werden und in Italien bleiben zu können. Unter der Vermittlung des Konsuls Wolf erhielt er im Juli 1942 den Posten eines Dolmetschers bei der deutsch-italienischen Marinewerft in La Spezia. Dort wurden beschädigte deutsche Kriegsschiffe und U-Boote repariert. Auf der Werft war auch Siebenhüner tätig. Bargheer kam aber immer wieder aus La Spezia zu Besuchen nach Florenz zurück. Zum Weihnachtsfest 1942 traf sich der Freundeskreis in Florenz. Sogar eine Gans konnte organisiert werden.⁴³ Im März 1943 beispielsweise hatte ihn der Konsul zu einem Konzert im Palazzo Pitti eingeladen⁴⁴

Während des Krieges und der deutschen Besetzung nahm das Florentiner Kulturleben weiter seinen Lauf. Die Fronten waren noch weit. Zwar war die Stadt nachts verdunkelt, und Sandsäcke füllten die Fensteröffnungen der Museen. Aber 28 Kinos, das Opernhaus und verschiedene Theater waren geöffnet. Selbst der

⁴¹Bargheer, Krieg und Frieden, S. 7.

⁴² Krieg und Frieden, S. 6 /7.

⁴³ Steiner, FAZ.

⁴⁴ Krieg und Frieden, S. 8. Bargheer. Florenz 1944/45 S. 8.

traditionelle Maggio Musicale fand statt. Florenz galt als „Kunsthauptstadt des Regimes“⁴⁵ Furtwängler kam im Januar 1941, später auch Herbert von Karajan.

Man traf sich im Literaten- und Künstlercafé „Giubbe Rosse“ an der Piazza della Repubblica. Das von den deutschen Brüdern Reininghaus gegründete Lokal nannte sich nach den roten Jacken der Kellner. Filippo Benfante schreibt: „Gegen sieben Uhr abends kommen die Literaten und Maler und setzen sich nach einem Zeichen des Grußes in die Runde auf die Korbstühle auf dem Bürgersteig oder auf der Piazza oder in dem inneren Saal zwischen schachspielenden Herren.“ Aber auch hier musste man vorsichtig sein, zwei der Kellner waren Spitzel der italienischen Geheimpolizei OVRA.⁴⁶ Das Lokal wurde als „Wiege des Futurismus“ bezeichnet, weil verschiedene Künstler dieser Epoche sich dort versammelt hatten. Zu den italienischen Schriftstellern, die zumindest bis zur deutschen Besetzung noch in der Stadt verblieben waren, gehörten Eugenio Montale, Giorgio Bassani, Carlo Emilio Gadda, Umberto Saba und Natalia Ginzburg. Es gibt keine Belege für Begegnungen der deutschen Künstler mit den italienischen Schriftstellern.⁴⁷

⁴⁵ Filippo Benfante: Carlo Levi a Firenze, Florenz 2003, S. 141.

⁴⁶ Benfante S. 94.

⁴⁷ Levi malte in dieser Zeit Porträts von Montale, Gadda, Paolo Olivetti und Anna Maria Inchino (zu den beiden letzten siehe unten)

Das Café „Giubbe Rosse“

Steiner erinnert sich: „Wir gingen damals oft in das Kaffeehaus Giubbe Rosse. Dort verkehrten Dichter wie Montale⁴⁸, auch der Maler Rosai⁴⁹ saß dort. Eines Tages kam der berühmte Leo Stein, der erste Sammler von Picasso und Matisse. Er kannte auch Rudolf [Levy] noch aus den Pariser Jahren vor dem Ersten Weltkrieg. Er kannte auch Purrmann.“⁵⁰

Die englisch-amerikanische Kolonie erhielt im Frühjahr 1943 die Anweisung, dass alle noch in Florenz verbliebenen Personen jünger als 70 Jahren sich zur Internierung in ein Lager bei Carpi zu begeben hätten. Aber viele versteckten sich.

⁴⁸ Eugenio Montale (1896-1981), der Dichter erhielt 1975 den Literaturnobelpreis. In Florenz leitete er in den 30er Jahren eine Bibliothek. Er verlor den Posten 1938, als er sich weigerte, der Faschistischen Partei beizutreten.

⁴⁹ Ottone Rosai (1895-1957) war Futurist gewesen und wandte sich später der Bewegung Novecento zu, die als klassische Moderne gilt. Ab 1942 hatte er einen Lehrstuhl an der Kunstakademie von Florenz.

⁵⁰ Steiner, FAZ.

Die Bespitzelung der deutschen Kolonie war überall präsent, und man traf Vorsichtsmaßnahmen. Purrmann versuchte möglichst unauffällig zu leben. Er vermied es, die Pensione Bandini zu besuchen und traf sich mit seinen Freunden Levy und Leo Stein an neutralen Orten, berichtet Steiner.⁵¹ Purrmann selbst schreibt, er habe sich oft mit Levy in Leo Steins Haus gesehen. „Wir trafen uns beinahe wöchentlich einmal in Settignano, wobei wir Hindernisse und Bespitzlung der Nazi zu überbrücken wussten. In Settignano waren wir unbeobachtet und konnten uns im Hause unseres Freundes frei aussprechen.“⁵²

Am 25. Juli 1943 wurde der „Duce“ Benito Mussolini abgesetzt. Die Nachricht erreichte die Gruppe Wolf, Kriegbaum, Purrmann und Hanna Kiel während eines gemeinsamen Aufenthaltes in Vallombrosa. Wolf notierte: „Die Florentiner hegten die verfrühte Hoffnung, dass mit dem Fall Mussolinis der Krieg für Italien beendet sei. Deutsche Soldaten wurden von ihren italienischen Kameraden umarmt, die ihnen tröstend versicherten, der Krieg werde nun für Deutschland auch bald zu Ende sein.“⁵³ Italienische politische Gegner wurden aus den Gefängnissen entlassen. Die sozialistisch-liberale Oppositionspartei Partito d’Azione wurde gegründet. Purrmann berichtet: „Aus einer der Villa Romana nahegelegenen Kaserne entwichen massenhaft italienische Soldaten, welche die Uniformen von sich warfen und halbnackt Schutz suchten, bis sie die Dunkelheit umfing, in der sie ihre Familien aufsuchen konnten.“⁵⁴ Der Krieg zusammen mit den Italienern ging aber vorerst weiter. Doch insgeheim bereitete die neue Regierung Badoglio den Waffenstillstand mit den Alliierten vor.

Am 29. Juli besuchte Werner Haftmann Berenson in der Villa I Tatti. Berenson schrieb in sein Kriegstagebuch: „Obwohl er ein Anti-Nazi ist, ist er treu und fromm⁵⁵ in seinen Gefühlen gegenüber der Wehrmacht. ... Er sagte, der Rückzug Italiens aus dem Krieg würde für Deutschland eine Erleichterung sein, denn Italien sei niemals

⁵¹ Steiner FAZ, Plagemann, S. 110.

⁵² Göpel, Purrmann, S. 219.

⁵³ zit. Tutaev, S. 47.

⁵⁴ Göpel, Purrmann, S. 220.

⁵⁵ Beide Worte im Original auf Deutsch.

mehr als ein Klotz am Bein gewesen.“⁵⁶ Ein paar Tage später, am 5. August 1943, kam Kriegbaum zu Berenson. Der Amerikaner berichtet: „Wir befanden uns alle in einem solchen Gemütszustand, dass ich nicht zu lange zu raten hatte, weshalb er kam. Er wollte sich meinen Einfluss zugunsten der Rettung des Deutschen Historischen Instituts vor Beschlagnahme oder gar Aufteilung durch die Alliierten zu sichern.“⁵⁷ Kriegbaum und der Konsul rechneten also nicht damit, dass sie noch lange in Florenz bleiben könnten.

Florenz unter deutscher Besetzung

Am 8. September stieg die Regierung Badoglio aus dem Krieg aus, und Einheiten der 24. Deutschen Panzerdivision begannen Florenz zu besetzen. Hanna Kiel hörte in der Nacht das Rasseln von Panzerketten. Sie war fälschlich davon überzeugt, dass die Alliierten in die Stadt einmarschierten.⁵⁸

Am 9. September schrieb Bargheer in einem Brief an Susanne Bonte in Deutschland: „Nur rasch ein Lebenszeichen, um dir zu sagen, dass ich noch gesund bin, wenn auch entsetzlich traurig über alles, was eine verräterische Regierung [Badoglio] über dieses Land gebracht hat, dessen armes Volk für alles büßen muss. Das Durcheinander bei den Italienern ist heillos. Die Straßen sind übersät mit den armen Soldaten, die - betrogen – ‚nach Hause‘ geschickt worden sind, nachdem ihre Offiziere sich als erste davonmachten. Wohin sie nun wandern – zu Fuß – das weiß der Himmel; denn wie sollen Sizilianer und Torinesen oder Sardegnaner zu Fuß ‚nach Haus‘ gehen? Es ist sicher unbeschreiblich, wie korrupt das Land durch den Krieg ist. Und mir blutet das Herz, wie es jedem von uns tun muss, der dieses Land und sein Volk liebt. Genauso leiden natürlich alle guten Italiener, sie schämen sich in Grund und Boden und verfluchen ihre Regierung, die sie so ehrlos gemacht hat.“

Konsul Wolf bekam am 9. September den Befehl, die deutsche Kolonie und das Kunsthistorische Institut zu evakuieren. Es kam zur Krisensitzung. Kriegbaum sagte,

⁵⁶ Berenson, Rumour and Reflection, S. 124 f. Wie vorher erwähnt, war Haftmann NS-Parteimitglied.

⁵⁷ Berenson, Rumour S. 131 ff.

⁵⁸ Tutaev, S. 60.

so schnell könne das nicht gehen. Auch der Konsul verzögerte. Berenson: „Der Konsul erkennt die Bedeutung der italienischen Kunst als zivilisierendes Instrument; und da es nur hier vor Ort angemessen studiert werden kann, dringt er darauf, dass das Institut hierbleibt.“⁵⁹

Verschiedene Deutsche wie Hanna Kiel erklärten, sie wollten bleiben. Staudes Frau Renate und Tochter Angela siedelten nach Deutschland über. Steiner versteckte sich, um sich dem Wehrdienst zu entziehen. Purrmann tauchte unter. Anfang Oktober 1943 floh er mit Hilfe des Schweizer Konsuls Steinhäuslin in den Tessin. Er siedelte sich zuerst in Castagnola bei Lugano an, ganz in der Nähe von Hermann Hesse.

Konsul Wolf wurde an den Gardasee berufen, wo die anderen deutschen Behörden saßen. Aber nach kurzer Zeit verlangte der deutsche Stadtkommandant seine Rückkehr nach Florenz, um das Chaos in der Stadt zu regeln. Die Deutschen hatten begonnen, italienische Arbeitskräfte für Deutschland zu requirieren. Wolf residierte zuerst im Hotel Excelsior und kehrte dann in seine Wohnung in der Villa Tre Pulzelle in San Domenico di Fiesole zurück.⁶⁰ Vizekonsuln wurden Dr. Hans Wildt und Dr. Erich Poppe.

Mit der Besetzung der Stadt gaben nun die Deutschen den Ton in Florenz an. Neben dem Militär rückte auch die Gestapo ein. Jetzt wurde es ernst für Berenson. Marchese Filippo Serlupi und auch Wolf drangen darauf, dass er sich versteckte. Serlupi stellte seine Villa Le Fontanelle zur Verfügung.⁶¹ Über der Villa wehte die weiß-gelbe Fahne des Vatikans. Berenson siedelte am 10. September in die Serlupi-Villa über. Er freute sich in seinem Tagebuch über die schöne Lage: „Sie liegt hoch über dem Careggi-Palast, der von Cosimo die Medici gebaut wurde, am Hang des Monte Vecchio, der darüber thront und sie vollständig vor dem grausamen Nordwind schützt, durch den man so sehr in I Tatti leidet.“⁶²

⁵⁹ Berenson, Rumour, 30. Oktober 1943, S. 135.

⁶⁰ Tutaev S. 62 ff.

⁶¹ Nicky Mariano, Berenson, S. 254 ff.

⁶² Berenson, Rumour and Reflection, 3. Oktober 1943, S. 127.

Die Gestapo, die zusammen mit dem deutschen Stadtkommandanten in der Piazza San Marco residierte, fragte sofort gezielt nach Berenson. Konsul Wolf erklärte, er sei mit Hilfe des Vatikans nach Portugal gereist. Dann kam ein Kunstaukäufer für Hermann Göring, ein gewisser Sepp Angerer, und interessierte sich für die Berenson-Sammlung. Wolf warnte Nicky Mariano.⁶³ Bevor Berenson am 10. September seine Villa I Tatti verließ, hatte er sich noch mit Kriegbaum getroffen und um die Rettung seiner Bibliothek und seiner Bilder gebeten.⁶⁴ Mit Hilfe des Kunsthistorischen Instituts wurden dann die wichtigsten Stücke seiner Sammlung, darunter etwa 20 000 Bücher, in die Villen Le Fontanelle und Quarto gebracht. Heydenreich ließ noch Fotos von Berensons Sammlung anfertigen, um sie vor Plünderung durch Göring und Abtransport ins Reich zu schützen. Vor der Villa I Tatti wurden Schilder aufgehängt, mit dem Hinweis, dass das Haus unter dem Schutz der deutschen Behörden stehe.⁶⁵

Die Villa Quarto gehörte der Schwiegermutter von Serlupi, Kiki Ritter von Zahony. Sie war Französin, die Familie Ritter von Zahony stammte aber ursprünglich aus der Gegend von Mainz. Wolf setzte seine Besuche bei Berenson fort. Am 7. November 1943 war er bei dem Amerikaner zum Mittagessen. Man sprach über deutsche Literatur.

⁶³ Tutaev S. 60.

⁶⁴ Berenson, Rumour, S. 134.

⁶⁵ Berenson, Rumour, S. 165.

Villa Le Fontanelle

Der erste Kriegstote in der deutschen Kolonie war Herbert Kriegbaum. Er starb bei einem Bombenangriff der Alliierten am 21. September 1943. Er befand sich zu Besuch bei seinem österreichischen Kollegen Leo Planiscig, als das Haus in der Via Masaccio 183 getroffen wurde. Während Kriegbaum sofort tot war, erlitt Planiscig einen Schock und starb wenig später.

Purmann beschreibt den Tag, an dem er zufällig Kriegbaum und Levy getroffen habe. Kriegbaum habe es eilig gehabt, noch einen Besuch bei seinem Kollegen Planiscig zu machen, um sich dann, wie verabredet, mit Purmann zum Mittagessen zu treffen. „Kaum aber hatte Kriegbaum in Eile eine Kutsche bestiegen und uns verlassen, ertönte Fliegeralarm, der ohne Voralarm einsetzte. Levy eilte in seine Wohnung, ich in den Unterstand im Keller des Palazzo Strozzi. Den Zugang versperren von Panik ergriffene Menschen, die nach dem Himmel schauten, um

die bereits einfliegenden Amerikaner zu sehen. Man vernahm dumpfe Einschläge von Bomben. Der Tag war glühend heiß, und ich musste zwei Stunden eng gedrückt zwischen Menschen in dem eiskalten Keller aushalten bis Endalarm einsetzte. Als ich die Stadt wiedersah, war sie fast menschenleer.“ Erst am Abend habe er von Levy vom Tod Kriegbaums erfahren.

Berenson notierte in sein Kriegstagebuch über Kriegbaum: „Er war eine der durch und durch menschlichsten und kultiviertesten Personen aus meinem Bekanntenkreis, freundlich und empfindsam, unfähig zu etwas Bösem. Er tat nur Gutes. Er war einer unter Tausend, und wenn Deutschland nur 75 000 von seiner Sorte gehabt hätte, würde das Land der Rettung wert gewesen sein.“⁶⁶

Ludwig Heydenreich, sein Nachfolger im Kunsthistorischen Institut, schrieb über Kriegbaum: „Hochentwickeltes Unterscheidungsvermögen und untrügliches Wertgefühl verbanden sich in seinen Beobachtungen und Schlüssen; durch sein umfangreiches Wissen und nicht zuletzt durch die sprachlich meisterhafte, sachlich überzeugende Form seiner Darstellung wurde Kriegbaum rasch eine international anerkannte Autorität auf dem Gebiet der europäischen Skulptur, insbesondere auf seinem Hauptbetätigungsfeld der italienischen Renaissance- und Barockplastik.“ Die Stadt war gemacht für ihn: „Neben den Museen und Privatsammlungen Europas boten die Stadt- und Villenparks der Florentiner Patrizierfamilien seinem wachen Auge ein unerschöpfliches Material“.⁶⁷

Heydenreich forderte mehrfach Bargheers Rückkehr aus La Spezia nach Florenz an, angeblich um bei der Ordnung von Kriegbaums Nachlass mitzuwirken.⁶⁸ Der Konsul lieferte die nötigen Papiere.

⁶⁶ Berenson, Rumour 30. 10. 1943, S. 133.

⁶⁷ Ludwig Heydenreich, In Memoriam Friedrich Kriegbaum, in: Mitteilen des Kunsthistorischen Instituts Florenz, Bd. 7. 1953, S. 145 f.

⁶⁸ Krieg und Frieden, S. 9.

Ludwig Heydenreich 1948

Die Verfolgung beginnt

Schon kurz nach der deutschen Besetzung begann die Gestapo ihre Arbeit. Die Geheimpolizei residierte zusammen mit dem Stadtkommandanten an der Piazza San Marco. Die Verfolgung von Deserteuren, Widerständlern und vor allem der Juden begann. Wenige Tage nach der deutschen Besetzung kam die Gestapo zum ersten Mal zu dem Haus der Familie Tacke, um nach dem Maler zu suchen. Ein Nachbar hatte Tacke angezeigt. Nachdem sie ihn nicht finden konnten, zogen sie erst einmal wieder ab. Aber nun beschloss der Maler, allein in die Via Alessandro Volta zu ziehen, in ein Zimmer, das ihm eine Signora Terrile vermietete. Für zwei Jahre sollte er seine Familie nicht mehr sehen.

Im Mai 1944 wurde Tacke verhaftet und ins Gefängnis Le Murate gesperrt. Auch seine Frau wurde von der Gestapo in der berüchtigten Villa Triste, in deren Keller Folterräume waren, verhört. Zahradnik wurde verhaftet, konnte aber aus dem Gefängnis fliehen und schloss sich den italienischen Partisanen an. In der Haft malte er mit Tusche Verfolgungsszenen, denen er den Titel „Todesmühlen“ gab.⁶⁹

Der Erzbischof von Florenz, Kardinal Dalla Costa (1872-1961), schuf im Oktober 1943 ein Comitato Ebraico Cristiano di Soccorso, zur Hilfe für die verfolgten Juden. Viele wurden in kirchlichen Institutionen versteckt.⁷⁰ Die israelische Gedenkstätte Jad Vashem zeichnete Dalla Costa deshalb später unter den „Gerechten“ aus. Er habe 110 italienische und 220 ausländische Juden versteckt und gerettet. Dalla Costa rief gleichzeitig den Widerstand auf, auf Attentate gegen die Deutschen zu verzichten.

Am 6. November 1943, einem Sabbat, umzingelte die SS die Florentiner Synagoge, zahlreiche Juden wurden festgenommen. Eine zweite Welle folgte in der Nacht vom 27. auf den 28. November. Dabei drang die SS auch in ein Nonnenkloster ein, um nach Juden zu suchen. Einige Nonnen wurden von der SS festgenommen. Dalla Costa stellte sich vor sie. Er persönlich habe die Anordnung an die Nonnen gegeben.⁷¹

Italien war voll von aus dem deutschen Machtbereich geflohenen Juden. Im Frühjahr 1943 waren es 3500.⁷² Während der deutschen Besatzung wurden 6746 italienische und ausländische Juden deportiert. Nur 830 überlebten.

Konsul Wolf versuchte zu helfen und zu warnen. Er riet Levy, Florenz zu verlassen.⁷³ Schon vorher hatte Craemer, der inzwischen in Positano lebte, immer wieder gedrängt, er möge in den Süden kommen.⁷⁴ Craemer berichtet: „Rudolf Levy hatte nach unserer Abreise Erfolg gehabt und war von ihm freundlich gesonnen

⁶⁹ Voigt, Zuflucht, S. 467.

⁷⁰ Ebrei di Firenze, S. 110, siehe auch G. Villani: Il Vescovo Elia Dalla Costa. Per una storia da fare, Florenz 1974.

⁷¹ Tutaev S. 110.

⁷² Klaus Voigt, Zuflucht auf Widerruf, S. 51.

⁷³ Tutaev S. 109.

⁷⁴ Craemer, Panoptikum, S. 195.

Menschen umgeben gewesen.⁷⁵ ... Schließlich hatte oder hätte er sich verbergen müssen. Seine Freunde, die Käufer und Sammler, boten ihm wechselweise und unter nicht geringer Gefahr für ihre eigene Sicherheit ihre Wohnungen an. So wurde er von Haus zu Haus getrieben.“⁷⁶ Unter anderem kam er in einer leerstehenden Wohnung von Battke unter.⁷⁷ Aber Levy habe sich unvorsichtig und teilweise sogar provozierend verhalten, habe Lokale besucht, die von der Gestapo kontrolliert worden seien. „In seiner Wohnung, die er lange nicht aufgesucht hatte, soll er dann eines Tages einen Brief einer Florentiner Galerie vorgefunden haben, der ihn aufforderte, einige seiner Bilder zu schicken und selbst zu einer bestimmten Stunde in der Galerie zu erscheinen, damit man über Verkauf und Versand mit dem Interessierten sprechen könne.“ Es war eine Falle.⁷⁸ Er wurde ins Gefängnis Le Murate eingeliefert. Von dort schrieb er am 21. Dezember an eine der Sorelle Bandini.

Cara Signorina,

Sie werden von dem Schicksalsschlag gehört haben, der mich getroffen hat. Ich bin seit mehr als einer Woche im Murate-Gefängnis. Gott allein weiß, wann ich hier wieder herauskomme. Es ist schwer für einen 68jährigen Mann, der niemals etwas Böses einem anderen zugefügt hat, sich in dieser Situation zu befinden. Man muss Geduld haben. Grüßen Sie alle, die mich gern haben, und ich wünsche Ihnen allen alles Gute für das bevorstehende Weihnachtsfest.

Herzlichen Gruß Ihr Rodolfo Levy.⁷⁹

⁷⁵ Charlotte Busch kommt von Rom nach Florenz, wo sie von Levy porträtiert wird. Sie ist die Tochter von Felix Busch, früherer Finanz-Staatssekretär der frühen Weimarer Jahre. Er war 1933 ins Exil in die Schweiz und später nach Italien gegangen.

⁷⁶ Craemer, Panoptikum, S. 233 ff.

⁷⁷ Steiner, FAZ.

⁷⁸ Craemer, Panoptikum, S. 234.

⁷⁹ Die Kopie des Briefes wurde mir von Aniello Verde zur Verfügung gestellt.

Battke versuchte noch, durch Geldzuwendungen an den Gefängnisarzt eine Flucht zu ermöglichen, aber vergeblich.⁸⁰ Am 30. Januar 1944 wurde Levy mit einem Zug in Richtung Auschwitz deportiert. Er starb offenbar noch während des Transportes.

1942 lernte Bargheer den italienischen Maler und Schriftsteller Carlo Levi kennen. Levi war 1941 nach Florenz gekommen, nachdem er von Mussolini ins Zwangsexil nach Eboli geschickt worden war. Er war Antifaschist und Jude. Nach den Rassengesetzen 1938 konnte er keine Ausstellungen mehr machen, aber er verkaufte Bilder. Er war verliebt in die Ehefrau des Industriellen Adriano Olivetti, Paola. Sie war auch seine Förderin. Sie und ihre Tante Drussilla Tanzi, Lebensgefährtin des Dichters Eugenio Montale, fanden ihm ein Atelier an der Piazzale Donatello.

Er blieb vier Jahre in Florenz. Ab und zu reiste er nach Turin zu seinen Familienangehörigen. Dort wurde er am 26. Juni 1943 verhaftet, saß aber im Gefängnis Le Murate in Florenz ein. Nach dem 25. Juli, der Absetzung Mussolinis, kam er frei. Aber erneut musste er sich verstecken. Im November, als die SS Jagd auf die Florentiner Juden machte, fand er unter falschem Namen einen Unterschlupf in der Pension Anna Maria Inchino an der Piazza Pitti. In dieser Wohnung schrieb er sein später berühmtes Buch „Jesus kam nur bis Eboli“. Er blieb hier bis zum Abzug der Deutschen im Juli 1944. Levi trat in die politische Gruppe Partito Azione ein. Danach arbeitete er an der Zeitung „Nazione del Popolo“.

⁸⁰ Steiner, FAZ.

Das Haus in dem Carlo Levi an der Piazza Pitti versteckt war

Der Jude Leo Stein und seine Frau blieben unter ärmlichen Bedingungen unbehelligt in ihrem Haus in Settignano. Um sich in diesem besonders kalten Winter zu wärmen, mussten sie einen Teil ihrer Möbel verheizen. Leo Stein starb 1947 in Florenz.

Kunstschutz

Mit der Besetzung Italiens durch die Wehrmacht wurde Dr. Bernhard von Tieschowitz im Oktober 1943 mit dem Kunstschutz für Italien beauftragt.⁸¹ Die obersten Entscheidungen lagen beim Höchsten SS- und Polizeiführer in Italien, SS-General Karl Wolff. Die Leitung des Kunstschutzes wechselte schnell. Im November wurde der Ägyptologe Prof. Gerhard Evers benannt. Die Zweigstelle Florenz wurde von Ludwig Heydenreich, dem Direktor des Kunsthistorischen Instituts, geleitet. Die

⁸¹ Siehe für den Kunstschutz Ernst Kubin: Raub oder Schutz? Der deutsche militärische Kunstschutz in Italien, Graz 1994. Auch: Lutz Klinkhammer: Die Abteilung ‚Kunstschutz‘ der deutschen Militärverwaltung in Italien 1943-1945, in: Quellen und Forschungen, 72/1992.

technischen Belange lagen in den Händen von Dr. Herbert Siebenhüner, der deshalb vom Wehrdienst befreit wurde. Im Februar 1944 übernahm die Leitung in Florenz der Archäologe Prof. Alexander Langsdorff. Er war SS-Standartenführer. Der Palazzo Guadagni wurde zur Zentrale des Kunstschutzes. Werner Haftmann war im Winter 1943/44 indessen südlich von Rom maßgeblich an der Evakuierung der Kunstwerke und der Bibliothek aus dem belagerten Kloster Montecassino beteiligt.

Schon im Oktober 1943 ordnete der Trägerverein in Berlin die Rückführung der Bestände des Kunsthistorischen Instituts nach Deutschland an. Das Institut blieb aber vorerst noch geöffnet. Siebenhüner sollte den Rücktransport organisieren. Man begann die Bestände zu verpacken. Aber Konsul Wolf und Heydenreich verschleppten die Verladung. Serlupi bot an, die Bestände in einer seiner exterritorialen Villen zu lagern. Am 19. Januar 1944 begann der Abtransport der Bibliothek in ein Salzbergwerk bei Heilbronn.

Die wichtigsten Kunstwerke von Florenz, darunter aus den Uffizien, dem Palazzo Pitti und verschiedenen Kirchen, wurden mit der Zeit in Depots außerhalb der Stadt evakuiert. Es gab 37 dieser Depots.⁸²

Am 6. Februar notierte Berenson in sein Tagebuch, ein deutscher Offizier, der gerade aus seinem Urlaub aus Deutschland zurückkam, habe ihn besucht und erklärt, Hitler habe Florenz unter seinen besonderen Schutz gestellt. „Was für ein Mysterium ist dieser Teufel von Hitler, die Inkarnation des Irrationalen, und doch mit etwas Faszinierendem, das einen verwundert.“⁸³

Bargheer hatte inzwischen als Dolmetscher auf einer Militärwerft in La Spezia gearbeitet. Dort wurden deutsche Kriegsschiffe und U-Boote repariert. Von dort rief ihn der mit Arbeit überhäufte Konsul Wolf nach Florenz zurück. Er sollte Heydenreich beim Kunstschutz helfen und auch Arbeiten für den Konsul selbst übernehmen. In dieser Zeit wohnte er in Heydenreichs Wohnung.⁸⁴ „Ich habe dann eigenhändig die Plakate an die Türen genagelt, auf denen mit Kriegsgericht bedroht

⁸² Frederick Hartt, *Florentine Art Under Fire*, Princeton 1949, S. 17.

⁸³ Berenson, *Rumour*, S. 217.

⁸⁴ Plagemann, Bargheer, S. 101.

wurde, wer das Gebäude betreten oder Dinge abtransportieren würde“, berichtete Bargheer später.⁸⁵ Es ist nicht klar, wann genau Bargheer aus La Spezia zurückkam.

Im Juni 1944 erhielt Heydenreich Weisung, alle noch in der Villa I Tatti befindlichen Kunstwerke Berensons zum Abtransport nach Norden sicherzustellen. Heydenreich verzögerte, verwies auf Zustimmung der italienischen Behörden.⁸⁶

Im Juli 1944 ordnete der SS-General Karl Wolff, oberster Polizeioffizier in Italien, an, die Werke aus den Depots von Florenz nach dem Norden zu bringen. Sie sollten in Südtirol in St. Leonhard und Neumelans gelagert werden. 12 Depots wurden tatsächlich evakuiert. Am 2. Juli 1944 seien 297 Bilder mit Lastwagen abtransportiert worden, berichtet Frederick Hartt.⁸⁷ Insgesamt evakuierten die Deutschen 529 Gemälde und 162 Skulpturen, zusammen 735 Kunstwerke.

In der Befürchtung, dass es durch direkte Kämpfe zwischen Deutschen und Alliierten in der Stadt zu größeren Zerstörungen von Kunstwerken und wertvoller Bausubstanz kommen könnte, hatte Heydenreich eine umfangreiche Fotodokumentation, unter anderem auch der Brücken, anfertigen lassen. Diese sollten später beim Wiederaufbau wertvolle Hilfe leisten.

Offene Stadt

Am 12. November 1943 kam Botschaft Rudolf Rahn von Hitler zurück in seine Residenz am Gardasee und schrieb an Konsul Wolf: „Ich komme eben aus dem Hauptquartier zurück und habe vom Führer die Genehmigung erwirkt, Florenz inoffiziell zur Offenen Stadt zu erklären.“⁸⁸ Diese Erklärung nach dem Vorbild von Rom wurde jedoch erst im Februar 1944 abgegeben. Auf diese Weise sollte die Stadt vor Bombardierungen geschützt sein. Nach dieser Formel hätten keine militärischen Installationen und keine größeren Ansammlungen von Soldaten in der

⁸⁵ Ebenda.

⁸⁶ Tutaev, S. 216.

⁸⁷ Hartt, S. 17 ff.

⁸⁸ Gerhard Hümmelchen, Die Kämpfe um Florenz im Sommer 1944, Bonn 1965, S. 30.

Stadt sein dürfen. Auch hätte Florenz kein Eisenbahnknotenpunkt mit Durchgangsverkehr für die Truppen sein können.

Die Deutschen weigerten sich, eine schriftliche bindende Erklärung darüber abzugeben. Bis zuletzt bemühte sich der deutsche Konsul zusammen mit dem Kardinal Dalla Costa, Marchese Serlupi und dem Schweizer Konsul Carlo Steinhäuslin um diese schriftliche offizielle Erklärung. „Diese vier Männer taten mehr für die Rettung von Florenz als alle anderen“, schreibt Robert Edsel.⁸⁹ Berensons Sekretärin Nicky Mariano schrieb über Wolf, er brauche „unruhige Zeiten, um seinen wahren Wert zu zeigen; in friedlichen Zeiten schien er eher zurückhaltend, sogar in sich versponnen“. ⁹⁰ Serlupi, der von Beruf auch Advokat war, versuchte, den Vatikan einzuschalten. Steinhäuslin war in Florenz geboren und war Bürger der Stadt. Er stammte aus einer Schweizer Bankiersfamilie.

Ein weiterer, der sich für die „Offene Stadt“ einsetzte, war der frühere rumänische Außenminister Nicholas Comnène. Er schrieb an Hitler und erhielt am 3. Juni 1944 einen schon vom 12. Mai datierten Brief, unterzeichnet vom Chef des Wehrmachtsführungsstabes Alfred Jodl, alles sei getan, um Florenz zu demilitarisieren. Der Arno sei aber noch Teil der Verteidigungslinie. „Dessenungeachtet wird die deutsche Wehrmacht alle ihre Bemühungen fortsetzen, um dem Gegner keinen militärischen Grund zum Angreifen auf dieses Kleinod Europa zu liefern.“⁹¹ Der Text zeigte die Diktion Hitlers. Konsul Wolf ging mit dem Brief zum Oberkommandierenden der deutschen Truppen in Italien, Generalfeldmarschall Albert Kesselring.

Kesselring schickte eine besondere Abteilung der Feldjäger nach Florenz, damit sie die Entmilitarisierung kontrollieren sollten. Kesselring verlangte von den Alliierten ebenfalls eine Erklärung, dass sie die Offene Stadt respektierten. „Das Schicksal der Stadt wurde so gleich einem Federball zwischen den beiden Gegnern hin- und hergeworfen, kommentiert David Tutaev.⁹²

⁸⁹ Edsel, S. 156.

⁹⁰ zit. Tutaev, S. 45.

⁹¹ Tutaev, S. 205.

⁹² Tutaev, S. 224.

Am 16. Juli wollten Steinhäuslin, Dalla Costa und Comnène Parlamentäre zum Oberkommandierenden der Gegenseite, dem Briten Harold Alexander, schicken. Es wurde ein Brief aufgesetzt. Am 19. Juli wies Hitler den Oberbefehlshaber Süd, Albert Kesselring, noch einmal an, Florenz aus der Kampfzone herauszuhalten, auch die Brücken nicht zu zerstören. Dann aber kam einen Tag später am 20. Juli das Attentat auf Hitler, und alle Kontakte wurden abgebrochen.

Die Zeit drängte. Am 4. Juni war Rom befreit worden, und die Alliierten rückten schnell nach Norden vor. Ende Juli standen sie bereits kurz vor Florenz.

Am 29. Juli tauchte ein Flugblatt unterzeichnet vom Oberbefehlshaber Alexander in der Stadt auf, das zum Widerstand gegen die deutschen Besatzer aufrief. Es hieß: „Es ist für die Alliierten von lebenswichtiger Bedeutung, dass die Truppen Florenz ohne Zeitverlust durchqueren können, um die Vernichtung der deutschen Armeen, die sich nach Norden zurückziehen, zu vollenden“.⁹³ Der Brite nahm es in Kauf, dass es zu Zerstörungen in der Stadt kommen könne. Er schrieb in seinen Memoiren: „Wenn Soldaten für eine gerechte Sache kämpfen und bereit sind, dafür Tod und Verstümmelung auf sich zu nehmen, dürfen Steine und Mörtel, so ehrwürdig sie auch sein mögen, nicht gegen Menschenleben aufgewogen werden.“⁹⁴ Laut Gerhard Hümmelchen war das Flugblatt eindeutig der Anlass für Kesselring zu entscheiden, alle Brücken außer der Ponte Vecchio zu sprengen.⁹⁵

Die Deutschen in Florenz wurden jetzt endgültig aufgefordert, die Stadt zusammen mit den Truppen in Richtung Norden zu verlassen. Verschiedene versteckten sich. Bargheer wollte auf jeden Fall dableiben. Er bat den Superintendenten für die Florentiner Museen Giovanni Poggi um Hilfe. Dieser führte ihn zu Kardinal Dalla Costa, mit dem er zur Schule gegangen war. Monsignor Basetti-Sani, der Sekretär des Kardinals, zeigte ihm dann ein abgelegenes Gebäude in den Boboli Gärten, wo Bargheer eine karge, aber sichere Schlafstätte fand.⁹⁶ Kurz vor Abzug der Deutschen lagerten hunderte von obdachlosen Flüchtlingen in den Boboli-Gärten.⁹⁷ Nun wurde

⁹³ Hümmelchen, S. 92.

⁹⁴ Harold Alexander, *Memoirs 1940-1945*, London 1962, S. 121.

⁹⁵ Hümmelchen, S. 65.

⁹⁶ Plagemann, S. 114.

⁹⁷ Tutaev, S. 302.

die Umgebung von Florenz doch zur Kampfzone. An vielen Stellen schlugen Granaten ein. In der Villa I Tatti wurden im Juli 1944 noch deutsche Soldaten einquartiert, die sich aber laut Berenson einigermaßen zivil verhielten. Auch der deutsche Oberbefehlshaber Kesselring besuchte einmal die Villa.⁹⁸

Beim Abzug aus Florenz holten die Deutschen den Maler Tacke aus dem Gefängnis und nahmen ihn als Dolmetscher mit. Außer Italienisch sprach er auch Englisch. In Norditalien geriet er in amerikanische Gefangenschaft. Nach dem Attentat vom 20. Juli suchte die Gestapo nach Rupprecht von Bayern. Er wurde verdächtigt, mit den anderen adeligen Verschwörern unter einer Decke gesteckt zu haben. Er wurde von seinem früheren Adjutanten Christian Freiherr von Fraunberg versteckt, aber seine Frau Antonia und seine beiden Kinder, die in Deutschland zurückgeblieben waren, kamen ins KZ.⁹⁹

Der Konsul Wolf war am 28. Juli von SS-General Karl Wolff nach Fasano am Gardasee beordert worden. Er machte Abschiedsbesuche, auch bei Serlupi und liess Berenson grüssen. Er appellierte an den Stadtkommandanten, Oberst Adolf Fuchs, wenigstens die Ponte Trinità, die nach Plänen von Michelangelo gebaut war, zu schonen. Aber dieser hatte kein Verständnis für künstlerische Fragen im Krieg. Er sagte: „Eine Brücke ist eine Brücke“.¹⁰⁰ Fuchs hatte zuletzt nur noch 1300 Mann unter seinem Kommando.

Die Brücken

Der Befehl zur Sprengung der Brücken kam direkt von Kesselring. Die Anweisung von Hitler vom 19. Juli war überholt. Es sollte Zeit für den Rückzug gewonnen werden. Das Oberkommando der Wehrmacht gab am 31. Juli die letzte Ermächtigung für die Aktion „Feuerzauber“.

⁹⁸ Berenson, Rumour, S. 334.

⁹⁹ Dieter J. Weiß: Kronprinz Rupprecht von Bayern. Eine politische Biographie 2007; Voigt, Klaus Mann, S. 249.

¹⁰⁰ Tutaev, S. 249.

Bereits am 30. Juli waren die Einwohner am Arno-Ufer aufgefordert, ihre Häuser bis zum nächsten Tag 12.00 Uhr zu räumen. Die Begründung: der Feind habe bisher nicht erklärt, ob er den Status Florenz als Offene Stadt respektieren würde. 50 000 Menschen waren betroffen. Kardinal Dalla Costa protestierte vergeblich bei dem Stadtkommandanten Fuchs. Der Kardinal bot noch einmal an, sich zu den Alliierten zu begeben und dort eine friedliche Übergabe auszuhandeln. Das wurde abgelehnt.

Die Brücken wurden vermint, die Bevölkerung konnte die Brücken nicht mehr betreten. Alle mussten in ihren Häusern bleiben, die Fenster mussten geschlossen sein. Wer dennoch auf der Straße sei, auf den würde geschossen, hieß es in den Anordnungen. Nicky Mariano notierte in ihrer Villa außerhalb der Stadt: „Ein seltsamer ruhiger Tag. Nichts zu hören als die schrillen Stimmen der Zikaden, und rundherum die Arbeit der contadini.“¹⁰¹

Am 3. August um 19.30 wurde die Aktion „Feuerzauber“ freigegeben. In dem Befehl hieß es ausdrücklich „Auf die Unversehrtheit von ‚Vecchio‘ wird nochmals besonders hingewiesen.“ In der folgenden Nacht wurden sechs Brücken gesprengt, auch die Renaissance-Ponte Santa Trinità von Bartolomeo Ammanati und Michelangelo. Außerdem zerstört wurden rund 50 mittelalterliche Häuser und ein Dutzend Türme an beiden Enden der Ponte Vecchio.¹⁰² Steinhäuslin zählte 30 Explosionen.

Kesselring schrieb später in seinen Memoiren „Soldat bis zum letzten Tag“: „Einer Bitte des Kardinal-Erzbischofs, auf die Verteidigung der Stadt zu verzichten, stand ich positiv gegenüber. Da ich kein gleiches Zugeständnis von alliierter Seite erhalten konnte, wurde der alliierte Durchmarsch durch verschiedene Sprengungen blockiert, wobei leider auch die wundervollen Brücken über den Arno zerstört wurden.“¹⁰³

¹⁰¹ Tutaev, S. 276.

¹⁰² Noch einen Tag vor dem Attentat, am 19. Juli 1944, sagte Hitler zu Kesselring der „künstlerische und historische Wert“ der Brücken sei zu respektieren. An einer anderen Stelle hatte er gesagt, Ponte Vecchio sei seine Lieblingsbrücke. Der militärische Nachteil müsse in Kauf genommen werden. Er sei nicht besonders hoch (Schramm, Kriegstagebuch, IV) (Hümmelchen, S. 96).

¹⁰³ Albert Kesselring, Soldat bis zum letzten Tag, Bonn 1953, S. 309.

Die letzten Tage blieben die rund 300 000 Einwohner in ihren Häusern fast ohne Wasser, Gas und Elektrizität. Auch danach dauerte es noch länger bis Wasser und Licht zurückkehrten. Wenige Stunden nach der Sprengung rückten die ersten Engländer und Amerikaner in die Stadt ein. Sie mussten sich ihren Weg durch die Trümmer bahnen. Schon bald konnten sie die Ponte Vecchio zur Überquerung nutzen. Hartt schreibt, der alliierte Vormarsch sei durch die Sprengungen „nicht eine Minute“ aufgehalten worden.¹⁰⁴ In kurzer Zeit wurde auf den Resten der Ponte Trinità eine Behelfsbrücke gebaut. Sie wurde am 17. August eröffnet. Der Fluss führte so wenig Wasser, dass man sich auch an einigen Stellen zu Fuß einen Weg über den Fluss bahnen konnte. Die Deutschen zogen sich schrittweise aus der Stadt zurück auf die 350 km lange so genannte Gotenlinie ein paar Kilometer nördlich. Diese war bereits seit längerem befestigt worden. Dort hielt sich der Defensivwiderstand der Deutschen bis zum Frühjahr 1945.

Amerikaner und Briten in Florenz

Amerikaner und Briten hatten einen eigenen Kunstschutz, eine Kommission ‚For the Protection of Cultural Treasures in War Areas‘. Für Florenz war eine ‚US-Subcommisson for Monuments, Fine Arts and Archives‘ zuständig unter Ernest T. DeWald, Professor für Kunst und Archäologie an der Universität Princeton. Die Aufgabe bestand im Auffinden, Sichern und Feststellen des Zustandes der Kunstwerke. Einer der Offiziere war Frederick Hartt, der seine Erinnerungen in dem Buch „Florentine Art Under Fire“ festhielt.

Hartt schrieb: „In den ersten Tagen der Befreiung von Florenz richtete sich die dringliche Sorge von Kunstliebhabern in Amerika, England und Italien nicht so sehr auf einen Ort, sondern auf eine Person.“¹⁰⁵ Und diese galt dem amerikanischen Kunsthistoriker Berenson. Er befand sich immer noch in der Villa Le Fontanelle von Marchese Giuseppe Serlupi in der Via di Careggi.

¹⁰⁴ Hartt, S. 46.

¹⁰⁵ Hartt, S. 64.

Die Villa und auch I Tatti lagen zuerst noch in der Kampfzone. Am 2. September konnte Hartt als erster Amerikaner zu Berenson vordringen. Er beschrieb die Szene: „Er ruhte auf einem Sofa im ersten Stock, schrecklich blass und unter einer Art Schock leidend, aber sonst war er völlig sicher.“¹⁰⁶ Wenige Tage später war auch I Tatti befreit. Berenson selbst konnte nach Klärung des von den deutschen Soldaten zurückgelassenen Chaos Ende September in seine Villa zurückkehren. In seinem Kriegstagebuch dankte er ausdrücklich dem Konsul Wolf, Heydenreich und Kriegbaum dafür, dass sie seine Bibliothek und Kunstgewerke gerettet hätten. Er schreibt: „Ein unvergesslicher Freundschaftsbeweis wurde mir durch den deutschen Konsul Gerhard Wolf gegeben.“¹⁰⁷ Nicht alle der klassischen Renaissance-Villen in der Umgebung von Florenz blieben unbeschädigt. Die bedeutende Villa La Gamberaia in Settignano steckten die Deutschen in Brand, und das Haus konnte später nur nach alten Plänen und Fotos wieder aufgebaut werden.

Für die in der Stadt verbliebenen Deutschen wurde das Leben in Florenz schwer. Im Allgemeinen waren die Deutschen nach ihrer fast zweijährigen Besatzung verhasst. Aber die Florentiner konnten unterscheiden. Nach der Befreiung meldete sich Bargheer in Begleitung von Giovanni Poggi bei den alliierten Besatzungsbehörden. Er war dort bereits als Nazi-Gegner namentlich erfasst und wurde sofort wieder auf freien Fuß gesetzt. Er konnte in die Pensione Sorelle Bandini zurückkehren.¹⁰⁸

Nach dem Abzug von Konsul Wolf hatte der Schweizer Konsul Steinhäuslin die Vertretung der deutschen Interessen übernommen. Er ließ sich für eine Übergangszeit dabei von Bargheer helfen.¹⁰⁹ Bargheer war dann auch noch für die Amerikaner tätig.¹¹⁰ Er fing wieder an zu malen. Seine Motive waren die Kämpfe um die Stadt und die angerichteten Zerstörungen. Er war von den Kriegseignissen traumatisiert.

Mitte Februar 1945, kurz vor Ende des Krieges, hatte Bargheer angeblich noch eine Ausstellung seiner Aquarelle im damals noch deutsch besetzten Mailand. Sie soll

¹⁰⁶ Hartt, S. 66.

¹⁰⁷ Berenson, Rumour and Reflection, S. 398.

¹⁰⁸ Bargheer, Krieg und Frieden, S. 9.

¹⁰⁹ Bargheer. Florenz 1944/45, S. 25.

¹¹⁰ Für die Psychological War Branch PWB, Florenz 1944/45, Florenz 1944/45, S. 25.

von seinem Freund Heydenreich zur Eröffnung eines deutschen Instituts in der Casa Morandi in Mailand organisiert worden sein.¹¹¹ Heydenreich befand sich in seiner Eigenschaft als Kunstschützer in Mailand. Gerhard Wolf war zu diesem Zeitpunkt Generalkonsul in der Stadt.

Massacro. Das Bild zeigt Ähnlichkeit mit Picassos „Guernica“. Auch Renato Guttuso malte ähnliche Bilder, Ausstellung „Gott mit uns“, Rom 1944.

¹¹¹ Frank-Rutger Hausmann, Auch im Krieg schweigen die Musen nicht, Göttingen 2001, S. 366. Die Information geht auf Prof. Titus Heydenreich gegenüber Hausmann zurück. Die Frage ist freilich, wie die Bilder von Florenz nach Mailand gekommen sein sollen. Immer noch stand die Front zwischen beiden Städten. Außerdem waren die Bargheer-Bilder nicht NS-konform.

Bargheer: In den Ruinen von Florenz

Es waren aber nicht nur die Bilder der Zerstörung, sondern auch die der Lebensfreude nach dem Krieg, wie das Feuerwerk über Florenz von 1945.

Feuerwerk über Florenz

Nach dem Krieg

Bis Juni 1946 blieb Bargheer fest in Florenz. Danach wechselte er zwischen der Toskana und Ischia. Er wollte nicht mehr nach Deutschland zurück. Er schrieb an die Hamburger Malerin Gretchen Wohlwill, die nun in Portugal lebte, er könne nicht mehr unter „den Menschen leben, die zu alledem fähig waren. ... Ich möchte das ganze Pack am liebsten nicht mehr sehen, geschweige denn, wieder unter ihnen leben.“¹¹²

Im Februar 1945 besuchte Klaus Mann Bargheer in Begleitung des jüdisch-amerikanischen Schriftstellers Rolf Friedman in seinem Atelier in Florenz. Friedman

¹¹² Voigt, Klaus Mann, S. 28. Florenz 1944/45 S. 22.

war der Erste, der nach der Befreiung ein Bild von Bargheer kaufte. Er ließ später Bargheer aus Amerika Farben und Lebensmittel zukommen.¹¹³

Mann und Bargheer hatten sich schon in den 20er Jahren in Paris kennengelernt. Mann war 1933 ins Exil gegangen.¹¹⁴ Bei Kriegsausbruch war er in den USA. Er meldete sich zum Kriegsdienst gegen Nazi-Deutschland und wurde bei der Psychological Warfare Branch eingesetzt. Über Algerien und Sizilien kam er im Zuge des alliierten Feldzugs nach Italien. Während des Vormarsches besuchte er die Exildeutschen in Rom und Florenz.¹¹⁵

Dabei kam Klaus Mann auch zu Hanna Kiel. Sie wohnte immer noch in ihrer Wohnung in San Domenico di Fiesole. Kiel kannte die Mann-Familie. Als diese nach Hitlers Machtergreifung nicht nach Deutschland zurückkehrte, verbrachten Thomas, seine Frau Katia und Sohn Klaus einige Tage im März 1933 in der Villa von Kiel in Lenzerheide in der Schweiz.¹¹⁶ Nach der Visite in Florenz kehrte Klaus Mann nach Rom zurück, wo er unter anderem mit dem Regisseur Roberto Rossellini an dem Film Paisà arbeitete. 1949 nahm er sich in Cannes mit 42 Jahren das Leben.

Bargheer sicherte in der ersten Nachkriegszeit sein Überleben, indem er nach dem Vorbild von Ansichtskarten Städteansichten aus Italien malte und sie an die amerikanischen und britischen Soldaten verkaufte. Außerdem erhielt er von dem Marchese Serlupi, der im Aufsichtsrat des Sansoni-Verlages saß, den Auftrag, eine Ausgabe des Kinderbuchs „Pinocchio“ zu illustrieren. Mit dem Geld konnte er fast ein Jahr leben.¹¹⁷

¹¹³ Krieg und Frieden, S. 10. Besuch im Atelier von Bargheer am 15. Februar in: Klaus Mann, Tagebücher 1944 bis 1949, München 1991, S. 75.

¹¹⁴ Bargheer hatte eine Beziehung zu den Werken von Thomas Mann. Seine Hamburger Segeljacht taufte er auf den Namen „Hans Castorp“, der Hauptfigur aus dem Roman „Der Zauberberg“. Dies führte zu einem Anstoß bei den Nazis, und Bargheer musste den Namen ändern. Außerdem schuf er eine Illustrationsserie zu der Novelle „Tonio Kröger“.

¹¹⁵ Voigt, Klaus Mann, S. 10

¹¹⁶ Birgit Fulton, Klaus Mann. Das Scheitern am ‚missratenen Leben‘ Untersuchungen zum Identitätskonflikt von Klaus Mann, phil. Diss. Wien 2009. In seinem Tagebuch notiert Klaus Mann, Hanna Kiel sei „verhaftet“ worden. (K. Mann, Tagebücher 1944 bis 1949, München 1991, S. 74.)

¹¹⁷ Information Dirk Justus.

C. COLLODI
(CARLO LORENZINI)

LE AVVENTURE DI PINOCCHIO

STORIA DI UN BURATTINO

CON DISEGNI DI

EDOARDO BARGHEER

G. C. SANSONI - EDITORE - FIRENZE

Eine von rund hundert Zeichnungen aus dem Pinocchio-Buch

Während des Krieges hatte Bargheer auf eigene Initiative auch eine Serie von Zeichnungen zum Mythos von Daphnis und Chloe und zu Gedichten des Franzosen Francois Villon angefertigt. Er schrieb am 5. November 1945: „Nun bin ich auf der Suche nach einem Verleger für meine Villon-Zeichnungen. ... Sie sind ungeheuer aktuell, u. drücken all unsere Abscheu gegen die Nazi-Schweine u. all ihre Verbrechen aus!“ Er fand jedoch niemanden, der in der Zeit der Papierknappheit die Arbeiten drucken wollte.¹¹⁸

¹¹⁸ Krieg und Frieden, S. 10.

In Anspielung auf die Nazi-Gräuel

Bald konnte er wieder ausstellen: 1946 in der Galleria Il Milione in Mailand und der Piccola Galleria in Venedig, 1947 in Florenz in der Galleria Il Fiore. Auf der Biennale von Venedig 1948 zeigte er einige Arbeiten in der Abteilung „Ausländische Künstler in Italien“. Bargheer war in Venedig besonders beeindruckt von Picasso, während er italienische Künstler wie Renato Guttuso und Emilio Vedova als „Dekoration“ abtat.¹¹⁹ Bargheer wollte ganz in Italien bleiben und stellte mit Hilfe des Marchese

¹¹⁹ Krieg und Frieden, S. 11. Gerade für diese italienischen Künstler setzte sich Werner Haftmann nach dem Kriege ein.

Serlupi einen Einbürgerungsantrag, der 1950 angenommen wurde. 1948 siedelte er nach Ischia über, kam aber immer wieder für die Wintermonate nach Florenz.

Als Bargheer 1949 eine Ausstellung in der Galleria dell'Obelisco in Rom hatte, schrieb Carlo Levi in dem Katalog. Es hieß darin: „Besonders gefiel mir die Art und Weise, in der er von Ischia sprach, vom Epomeo, von den Höhlen und Grotten, den Fischern und Schäfern, und von den Bauern, die mit ihnen ihr Brot teilen und die sich im Schatten der Feigenbäume ausruhen, von dieser Welt der Armen, der Einsamkeit und des Zaubers, wo die bizarre Ziege regiert, wo das Meer und das Land voll sind von unsichtbaren Dingen, ständig vermischt von den kleinsten täglichen Ereignissen. ... Wir waren mitten im Krieg, und dieser junge Deutsche redete und dachte, als ob Gewalt, Gegensätze, der absurde Wahnsinn nicht existieren und ihn berühren würde, der sich nicht beklagte, als ob er nicht selbst leiden würde.“ Nachdem er die traumatischen Kriegseignisse auch in Bildern verarbeitet hatte, kam Bargheer in der Nachkriegszeit zu einem neuen weniger gegenständlichen, farbenfrohen Stil.

Heinrich Steiner, der mit Bargheer wieder in der Pensione Bandini zusammenwohnte, konnte 1946 auf der Biennale von Venedig ausstellen und erhielt dort den Premio Colomba. 1950 kehrte er nach Deutschland zurück. Von 1974 bis zu seinem Tod 2009 lebte er in Rom.

Nicht alle hatten nach dem deutschen Abzug eine Vorzugsbehandlung durch die Alliierten wie Bargheer. Battke und Roeder wurden beide bis Kriegsende in dem süditalienischen Lager Padula interniert, wo sie unter primitivsten Bedingungen leben mussten. Roeder war nachhaltig schockiert. Sie fertigte eindrucksvolle Zeichnungen von den mitgefangenen Frauen. Siebenhüner organisierte 1950 in Bonn eine Ausstellung für Roeder. („Bildwerk und Zeichnungen aus den Jahren 1919-1949“). Battkes Stil änderte sich nach seinem Aufenthalt in Padula. Er zeichnete in einem „neuen heftigen, gradlinigen, architektonischen Stil“. ¹²⁰ Er war mehr und mehr vom Maler zum Zeichner geworden.

Während Battke anschließend in Florenz blieb, ging Roeder nach Rom; die Sommermonate verbrachte sie in dem Bergnest Castel San Pietro rund 50 Kilometer

¹²⁰ Wolfgang Henze, Deutsche Maler und Bildhauer in Italien, S. 128.

östlich von Rom. Ihr Freund Siebenhüner bewegte sie schließlich zur Rückkehr nach Deutschland, wo sie 1949 eine Ausstellung in Bonn hatte. Sie blieb in Kontakt mit ihren Freunden aus dem Florentiner Kreis. 1950/51 fertigte sie ein Bildnis von Purrmann. Friedrich Gerke schreibt über das Werk: „Hans Purrman [ist] ein einmaliger großer Wurf. Er ist durch die gemeinsamen Erlebnisse und Erfahrungen an die Villa Romana, durch stetigen gegenseitigen Kontakt, durch die gleichgerichtete Ansicht über das Verhältnis von Kunst und Natur und durch eine nie verletzte oder getrübt Freundschaft so schnell und sicher, so ganz nah und doch so monumental geworden, wie er ist.“¹²¹ Nach Purrman folgten Bildnisse von anderen Persönlichkeiten wie Erich Heckel oder Lise Meitner. Battke selbst stellte seine Zeichnungen 1950 in der Galerie Il Fiore in Florenz und 1954 im deutschen Pavillon in Venedig aus. Später ging er nach Deutschland zurück, wo er an der Städel-Schule in Frankfurt unterrichtete.

¹²¹ Gerke, Emy Roeder, Wiesbaden 1963, S. 77

Bildnis Purrmann von Emy Roeder 1950/51.

Craemer war schon 1942 nach Positano gegangen, wo eine ganze deutsche Künstler-Gruppe saß, darunter auch die Schriftsteller Stefan Andres und Armin T. Wegner. Nach dem Krieg forschte er nach dem Verbleib seines Freundes Levy. Er schrieb an Klaus Mann, „den ich von früher her kannte und der mit Rudolf Levy befreundet war“. Aber auch Mann, der mit dem Auffinden von Nazi-Opfern

beauftragt war, konnte nicht helfen. Erst später kam die traurige Gewissheit von Levys Deportation und Tod.¹²²

Im Mai 1946 organisierten die Freunde Battke und Steiner eine Gedenkausstellung für Rudolf Levy. Sie fand in der Galleria Firenze statt. Unter den Werken befand sich auch das Selbstporträt, das Levy kurz vor seiner Deportation gemalt hatte. 1948 kam die Freundesgruppe, darunter Bargheer, Craemer, Steiner, Karli Sohn-Rethel, noch einmal zu einem kleinen Fest in Florenz zusammen. „Mitten in diesem Fest legte plötzlich jemand eine Schallplatte auf, das Klavierkonzert von Tschaikowky. Es entstand eine Stille. Es war das Lieblingskonzert von Rudolf Levy.“¹²³ Neue deutsche Künstler wie Max Pfeiffer-Watenphul stießen zu dem Florentiner Freundeskreis.

Stade setzte sich 1945 auf dem Rückzug der deutschen Armee in Norditalien von der Truppe ab und ergab sich den Amerikanern. Nach kurzer Gefangenschaft war er wieder in Florenz. Seine Wohnung und sein Atelier in der Via de' Serragli 148 fand er unversehrt zurück. Sohn Jakob war 1944 in Deutschland geboren. Frau und Kinder kehrten erst 1947 nach Florenz zurück. Noch 1957 malte Stade die Behelfsbrücke über den Arno.¹²⁴ Nach Auskunft seiner Tochter kam er mehrfach zu Besuch zu Berenson in die Villa I Tatti, aber ein besonderes Freundschaftsverhältnis hatte er mit Nicky Mariano. Er lebte bis zu seinem Lebensende im Jahr 1973 in Florenz, malte und unterrichtete. Beinahe jährlich hatte er Ausstellungen in Florenz, Rom oder Mailand, aber auch in Hamburg und Köln.

¹²² Craemer, Panoptikum, S. 232.

¹²³ Steiner, FAZ.

¹²⁴ Stade, Katalog, S. 31.

Staude, Behelfsbrücke 1957, bevor die Brücke in ihrer alten Form wiederaufgebaut wurde

Rudolf Borchart wurde im Januar 1945 nach Tirol deportiert. Er starb kurz nach seiner Befreiung an Herzversagen.

Konsul Wolf war Ende Juli 1944 zu Botschafter Rahn nach Fasano am Lago di Garda beordert worden. Ende 1944 wurde er noch Generalkonsul in Mailand. Als er Anfang Mai 1945 von den Alliierten gefangengenommen wurde, setzten sich Serlupi, Berenson und Steinhäuslin für seine Freilassung ein.¹²⁵ Er wurde erst im Juli 1946 entlassen. 1955 wurde er für seine Verdienste zur Rettung von Florenz zum Ehrenbürger der Stadt ernannt.

¹²⁵ Tutaev, S. 317.

Frau und Kind hatten nichts mehr von Maler Reinhard Tacke gehört, nachdem er ins Gefängnis gesperrt war. Seltsamerweise war er als einer, der sich dem Militärdienst entzogen hatte, nicht standrechtlich erschossen worden. Erst 1946 kehrte er nach Florenz zurück. Die Familie dachte, in Florenz zu bleiben. Man interessierte sich für den Kauf der berühmten Villa Böcklin, die für 3 Millionen Lire zum Kauf angeboten wurden. In der Villa hatte der Maler Arnold Böcklin von 1895 bis 1901 gewohnt. Immerhin verfügte die Frau weiterhin über ein größeres Vermögen in der Schweiz. Aber dann reifte die Entscheidung, in die USA zu gehen. Das war das Ende des Florentiner Intermezzos.¹²⁶

Freundschaften aus Florenz blieben über den Krieg hinaus bestehen. 1949 besuchte Bargheer den Erzbischof von Florenz Kardinal Dalla Costa, der ihm geholfen hatte, sich zu verstecken. Dabei entstand folgendes Porträt:

¹²⁶ Die Schilderung basiert auf den Erinnerungen von Herbert Uhl „Grazie Italia“, unveröffentlichtes Manuskript 2019.

Kaltnadelradierung von Kardinal Dalla Costa

Zu dem Kunsthistoriker Berenson kam Bargheer noch öfters nach dem Krieg. 1954 fertigte Bargheer in der Villa I Tatti ein Porträt des damals 89jährigen Berenson.

Bernard Berenson

Alda von Anrep kam in den 50er Jahren öfters in den Ferien nach Forio und traf dort Bargheer.

Purrmann wohnte noch lange in Montagnola im Tessin, in einem Haus, in dem schon Hermann Hesse gewohnt hatte. Hier besuchten ihn Emy Roeder und andere aus dem Florentiner Kreis. In den Sommermonaten kam er regelmäßig nach Ischia und pflegte die Freundschaften mit Bargheer und Werner Gilles. Er malte expressionistische, lichtdurchflutete südliche Landschaften, Stilleben und Porträts.

Schon im November 1946 waren die Bestände des Deutschen Kunsthistorischen Instituts wieder in Florenz im Palazzo Guadagni. Aber der Institutsbetrieb selbst konnte unter Führung von Heydenreich erst 1951 wieder aufgenommen werden. Heydenreich war 1946 Gründungsmitglied des Zentralinstituts für Kunstgeschichte in München gewesen. Werner Haftmann geriet Anfang Mai 1945 in Norditalien in Gefangenschaft und kam erst Mitte Mai 1946 wieder frei. Haftmann war federführend bei der Ausrichtung der documenta I (1955), documenta II (1959) und documenta III (1964). Gleichzeitig wurde er Direktor des Berliner Nationalmuseums. Er bestimmte maßgeblich das bundesdeutsche Verständnis der Moderne.

Purrmann bemühte sich intensiv um die Rückerstattung der Villa Romana, die aber erst 1958 wieder deutsche Stipendiaten empfangen konnte. Die aus Florenz nach Südtirol evakuierten Kunstwerke wurden im Mai 1945 den Amerikanern übergeben und kehrten nach und nach an den Arno zurück.

Die Kiste aus der Pension Bandini

Mitte der 1970er Jahre starb die letzte der Schwestern Bandini. In der Pension wurde eine alte Kiste gefunden, die Bargheer dort zurückgelassen hatte, als er nach Ischia übersiedelte. Sie enthielt etwa 200 Aquarelle und hunderte von Zeichnungen, die der Maler während des Krieges und kurz danach in Florenz angefertigt hatte. Auch Zeichnungen von Karli Sohn-Rethel waren dabei. Kurz vor seinem Tod im Juli 1979 wollte der Künstler die Kiste, in der sich auch ein Konvolut mit Briefen seines Freundes Rudolf Levy befand, zurückhaben. Aber sie war inzwischen teilweise an ein Kölner Auktionshaus verkauft worden. Nach einem langen Rechtsstreit gehört

der Inhalt heute zum Bargheer-Nachlass. Aus der Kiste stammte auch eine Reihe von Werken, die im Herbst/Winter 2021/22 in der Ausstellung von Zeichnungen im Hamburger Bargheer-Museum gezeigt wurden.

Bildnachweis

S. 5 Hamburger Kunsthalle, Bargheer, Bildnisse und Selbstbildnisse

S, 6 wikipedia archivio

S. 8 Bargheer, Florenz 1944/1945

S. 10 wikipedia

S. 11 Göpel, Purrmann

S. 13 wikipedia

S. 17 town&country

S. 20 werner-haftmann.de

S. 21 Berlin Nationalgalerie

S. 26 seybold.ch

S. 36 Toscana/Novecento

S. 38 artsandculture.google.com

S. 51 Bargheer, Florenz 1944/45

S. 52 Bargheer, Florenz 1944/45

S. 53 Galerie Herold Hamburg

S. 55 Bargheer Museum Hamburg

S. 56 Bargheer Museum Hamburg

S. 57 Bargheer Museum Hamburg

S. 60 Martin von Wagner Museum Würzburg

S. 62 Katalog Staude

S.64 Bargheer, Bildnisse und Selbstbildnisse

S. 64 Bargheer, Bildnisse und Selbstbildnisse

Literatur

Bargheer, Eduard: Bildnisse und Selbstbildnisse, hg. von Galerie Pro Arte, Hamburg 1989

Bargheer, Eduard: Florenz 1944/45, Katalog 1994

Bargheer, Eduard: Krieg und Frieden, Katalog 2019

Battke, Heinz: Anekdoten um den Maler und Polemiker Rudolf Levy, in: Das Kunstwerk, Stuttgart 1954/56

Benfante, Filippo: Carlo Levi a Firenze e la Firenze di Carlo Levi (1941-1945). Vita quotidiana e militanza politica dalla guerra a la liberazione. diss. phil. Florenz 2003

Berenson, Bernard: Rumour and Reflection, London 1953

Brunello, Piero: Carlo Levi. Gli anni fiorentini, Roma 2003

Bushart, Magdalena; Gasiör, Agnieszka; Janatkova, Alena (Hg.): Kunstgeschichte in den besetzten Gebieten 1939-1945, Köln, Weimar, Wien 2016

Caraffa, Costanza: Zwischen 'Kunstschutz' und Kulturpropaganda. Ludwig Heinrich Heydenreich und das Kunsthistorische Institut in Florenz 1943-1945, in: Kunsthistoriker im Krieg, hg. Von Christian Fuhrmeister, S. 93-110

Comnène, Nicholas, Firenze città aperta, Florenz 1995

Craemer, Kurt: Mein Panoptikum, Hamburg 1965

Edsel, Robert M.: Saving Italy. The Race to Rescue a Nation's Treasures from the Nazis, New York/London 2013

Frullini, G. : Firenze 1943-1944. I luoghi della tragedia e del riscatto della città, Firenze 1982

Fuhrmeister, Christian (Hg.): Kunsthistoriker im Krieg. Deutscher militärischer Kunstschutz in Italien 1943-1945, Köln, Weimar, Wien 2012

Gerke, Friedrich: Emy Roeder. Eine Werkbiographie, Wiesbaden 1963

Göpel, Barbara und Erhard (Hg.): Leben und Meinungen des Malers Hans Purrmann, Wiesbaden 1961

Goldhahn, Almut: Von der Kulturpolitik zur Kulturpropaganda. Das Deutsche Kulturhistorische Institut in Florenz in den Jahren des Nationalsozialismus, in: Magdalena Bushat, Agnieszka Gasior, Alena Janatkova (Hg.): Kunstgeschichte in den besetzten Gebieten 1939-1945, Köln/Weimar/Wien 2016

Haftmann, Werner: Verfemte Kunst – Malerei der inneren und äußeren Emigration, Köln 1986

Hartt, Frederick: Florentine Art Under Fire, Princeton 1949

Hausmann, Frank-Rutger: „Auch im Krieg schweigen die Musen nicht“. Die Deutschen Wissenschaftlichen Institute im Zweiten Weltkrieg, Göttingen 2001

Henze, Wolfgang: Deutsche Maler und Bildhauer in Italien, in: Klaus Voigt, Zuflucht auf Widerruf, S. 121 ff. (siehe unten)

Alexander, Harold: Memoirs 1940-1945, London 1962

Heydenreich, Ludwig: In Memoriam Friedrich Kriegbaum, in: Mitteilungen des Kunsthistorischen Instituts in Florenz 7/1953/1956, S. 145 ff.

Hubert, Hans W.: Das Kunsthistorische Institut in Florenz. Von der Gründung bis zum hundertjährigen Jubiläum, Florenz 1997

Hümmelchen, Gerhard: Die Kämpfe um Florenz im Sommer 1944, dargestellt unter Verwendung des Tagebuchs von Konsul Steinhäuslin, Bonn 1965

Kesselring, Albert: Soldat bis zum letzten Tag, Bonn 1953

Klinkhammer, Lutz: Die Abteilung ‚Kunstschutz‘ der deutschen Militärverwaltung in Italien 1943-1945, in: Quellen und Forschungen aus italienischen Archiven und Bibliotheken, Bd. 72, 1992, S. 483 ff.

Mariano, Nicky: Forty Years with Berenson, London 1966

Plagemann, Volker: Eduard Bargheer, Hamburg o. J.

Siebenhüner, Emy Roeder: Bildwerk und Zeichnungen aus den Jahren 1919-1949, Bonn 1950

Staude, Hans Joachim: Staude. Gemälde und Pastelle, Florenz 2001

Steiner, Heinrich: Pensione Bandini 1943, in FAZ 7. August 1976

Stelzer, Otto (Hg.): Heinz Battke, Baden-Baden 1955

Tutaev, David: Der Konsul von Florenz. Die Rettung einer Stadt, Düsseldorf 1967

Voigt, Klaus: Zuflucht auf Widerruf, Band 1 und 2, Stuttgart 1989/1993

Voigt, Klaus: Rifugio precario. Artisti e intellettuali tedeschi in Italia 1933-1945, Mailand 1995

Voigt, Klaus: Klaus Mann – Eduard Bargheer. Due esuli tedeschi nella Firenze liberata 1944-1945. Mostra per il 60esimo anniversario della Resistenza, Firenze Palazzo Vecchio 2004

(Kontakt zum Autor: jobst.knigge@t-online.de)